

Osmanlı Klasik Dönem Optik Biliminde İbn Sînâ ve İbnü'l-Heysem Terkibi: Teorik ve Deneysel Sonuçların Örneklendirilmesi

The Combination of the Optics of Ibn Sînâ and Ibn al-Haytham in the Ottoman Classical Period: Exemplification of Theoretical and Experimental Results

Sena Aydın

Ar. Gör. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilim Tarihi Enstitüsü
senapekkendir@hotmail.com

Sena Aydın. "Osmanlı Klasik Dönem Optik Biliminde İbn Sînâ ve İbnü'l-Heysem Terki-
bi: Teorik ve Deneysel Sonuçların Örneklendirilmesi", *Bilim Tarihi ve Felsefesi Araştır-
maları (BİTAD)* s. 1 (Aralık/December 2024): s. 57-92

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3851-0682>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14586567>

Osmanlı Klasik Dönem Optik Biliminde İbn Sînâ ve İbnü'l-Heyssem Terkibi: Teorik ve Deneysel Sonuçların Örneklendirilmesi

Öz: Optik ilmine dair öncü arařtırmaların işaret ettiđi iki isim olan İbn Sînâ (ö. 428/1037) ve İbnü'l-Heyssem (ö. 432/1040 [?]), Osmanlı klasik döneminde Meřşâî, Kelâmî, İřrâkî, Menâzurî türlerde yazılan optik metinlerinin en temel kaynakları olarak gözükmektedir. Bu iki zirve ismin ilgilenmiř oldukları optik problemlerinin tam bir listesi henüz mevcut olmamakla birlikte yapılan arařtırmalar, İbn Sînâ ve İbnü'l-Heyssem optiđinin teorik ve deneysel konularda farklı řekilde terkip edildiđini göstermektedir. İbn Sînâ ve İbnü'l-Heyssem optiđine uygulanan sentezde teorik optikte Fahreddin Râzî (ö. 606/1210), deneysel optikte ise Kemâleddin Fârisî (ö. 718/1319) ön plana çıkmaktadır. Bu çalıřma, İbn Sînâ ve İbnü'l-Heyssem optiđinin, Râzî ve Fârisî eliyle terkip edilen ve Osmanlı bilginleri sayesinde dolařımda olan optik problemlerinden ıřıđın çeřitleri, ıřık-renk iliřkisi, gökkuřađı ve hâle olmak üzere dört problemin farklı dolařım rotalarına işaret etmeyi hedeflemektedir.

Anahtar Terimler: İbn Sînâ, İbnü'l-Heyssem, Fahreddin Râzî, Kemâleddin Fârisî, İslam Optik Tarihi, Osmanlı Optik Tarihi.

The Combination of the Optics of Ibn Sînâ and Ibn al-Haytham in the Ottoman Classical Period: Exemplification of Theoretical and Experimental Results

Abstract: Avicenna (d. 428/1037) and Ibn al-Haytham (d. 432/1040 [?]), two names pointed out by pioneering research on the science of optics, seem to be the most fundamental sources in the optical texts written in the Ottoman classical period in the Mashshâ'î, Kalâmî, Illuminationist, and Manâzîr genres. Although a complete list of the optical problems that these two pioneers dealt with is not yet available, research shows that Avicenna's and Ibn al-Haytham's optics were composed differently on theoretical and experimental issues. In the synthesis applied to Avicenna and Ibn al-Haytham's optics, Fakhr al-Dîn al-Râzî (d. 606/1210) stands out in theoretical optics and Kamâl al-Dîn al-Fârisî (d. 718/1319) in experimental optics. This study aims to point out the different routes of circulation of four of the optical problems of Avicenna and Ibn al-Haytham's optics, which were compounded by al-Râzî and al-Fârisî and circulated thanks to Ottoman scholars: the varieties of light, the relation between light and colour, the rainbow, and the halo.

Keywords: Ibn Sînâ, Ibn al-Haytham, Fakhr al-Dîn al-Râzî, Kamâl al-Dîn al-Fârisî, Islamic History of Optics, Ottoman History of Optics.

Osmanlı klasik döneminde genelde fizik özelde optik ilmi, büyük ölçüde yazma eser niteliğindeki mevcut kaynaklara dayanmakta olup çok az çalışılmış durumdadır. Osmanlı klasik dönem optik ilmine dair yazılmış eserlerin ve müelliflerin bir dökümü olmamakla birlikte yapılan öncü araştırmaların işaret ettiği iki isim olan İbn Sînâ (ö. 428/1037) ve İbnü'l-Heysen (ö. 432/1040 [?]), Osmanlı klasik döneminde Meşşâî, Kelâmî, İshrâkî, Menâzirî türlerde yazılan optik metinlerinin temel kaynakları olarak gözükmektedir. Optik tarihinin bu iki zirve isminin ilgilenmiş olduğu optik problemlerinin tam bir listesi de henüz mevcut değildir.¹ Yapılan araştırmalar, İbn Sînâ ve İbnü'l-Heysen optiğinin teorik ve deneysel konularda farklı şekilde terkip edildiğini göstermektedir.

Teorik optikte, Fahreddin Râzî (ö. 606/1210) eliyle terkip edilen İbn Sînâ ve İbnü'l-Heysen'e ait pek çok problem, Râzî optiğini benimseyen Osmanlı bilginleri vasıtasıyla tartışma konusu olmuştur. Deneysel optikte ise Kemâleddin Fârisî (ö. 718/1319) ön plana çıkmaktadır ve onun, İbn Sînâ ve İbnü'l-Heysen optiğine uyguladığı sentez, Fârisî çizgisini takip eden Osmanlı bilginlerinin gündemine girmektedir.

Bu çalışma, İbn Sînâ ve İbnü'l-Heysen optiğinin, Râzî ve Fârisî eliyle terkip edilen ve Osmanlı bilginleri sayesinde dolaşımda olan optik problemlerinden dördünü

¹ İbnü'l-Heysen'in *Kitâbu'l-Menâzir*'inin ilk beş cildi için bk. A. I. Sabra, *The Optics of Ibn al-Haytham: Books I-III, on Direct Vision* (London: The Warburg Institute, 1989); *The Optics of Ibn al-Haytham Books IV-V, On Reflection and Images Seen by Reflection*, ed. Jan P. Hogendijk (London: Warburg Institute, 2023). *Kitâbu'l-Menâzir*'in 6. ve 7. cildi henüz yazma eser halinde olup çalışılmayı beklemektedir. Öte yandan *Kitâbu'l-Menâzir*'in Latince versiyonu olan "De aspectibus"e dair araştırmaların yedi cildi de bulunmaktadır: A. Mark Smith, "Alhacen's Theory of Visual Perception: A Critical Edition, with English Translation and Commentary, of the First Three Books of Alhacen's 'De aspectibus', the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's 'Kitâb al-Manâzir' ". *Transactions of the American Philosophical Society* 91/4 (2001); "Alhacen on the Principles of Reflection: A Critical Edition, with English Translation and Commentary, of Books 4 and 5 of Alhacen's 'De Aspectibus', the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's 'Kitâb al-Manâzir' ". *Transactions of the American Philosophical Society* 96/4 (2006); "Alhacen on Image-Formation and Distortion in Mirrors: A Critical Edition, with English Translation and Commentary, of Book 6 of Alhacen's 'De Aspectibus', the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's 'Kitâb al-Manâzir' ". *Transactions of the American Philosophical Society* 98/1 (2008); "Alhacen On Rrefraction: A Critical Edition, with English Translation and Commentary, of Book 7 of Alhacen's 'De Aspectibus', the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's 'Kitâb al-Manâzir', Volume Two, English Translation", *Transactions of the American Philosophical Society* 100/3 (2010). Bu çalışmada İbn Sînâ'nın optik problemleri çalışılırken kullanılan kaynaklar: İbn Sînâ, *Kitâbu's-Şifâ, et-Tabiiyyât: el-Meâdin ve'l-âsârü'l-ulviyye*, nşr. Abdülhalîm Müntasır vd. (Kahire: Matbaatü'l-Amiriyye, 1965); İbn Sînâ, *Kitâbu's-Şifâ, et-Tabiiyyât: en-Nefs*, nşr. Georges C. Anawati – Saïd Zâyiid. (Kahire: Matbaatü'l-Amiriyye, 1975) ve İbn Sînâ, *Kitâbu's-Şifâ: Nefs*, haz. Mehmet Zahit Tiryaki (Ankara: TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi, 2021). İbn Sînâ optiğine dair bazı araştırmalar mevcut olmakla birlikte konu, büyük ölçüde keşfedilmeyi beklemektedir. Bk. Aydın Sayılı, "A Possible Influence, in the Field of Physiological Optics, of Ibn Sînâ on Ibn Al-Haytham", *Belleten* 47/187 (Temmuz 1983), 665–76; David C. Lindberg, "The Intromission-Extramission Controversy in Islamic Visual Theory: Alkindi versus Avicenna", *Studies in the History of Medieval Optics* (London: Variorum Reprints, 1983), 137–159; "Galenists and Aristotelians in Islam", *Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler* (Chicago: The University of Chicago Press, 1976), 33–57.

konu edinerek bu uzlaşmayı örneklendirmeye çalışacaktır. Teorik optik problemlerinden ışığın çeşitleri ve ışık–renk ilişkisinde Râzî eliyle terkip edilen bu optik, Râzî takipçisi Ali Kuşçu'nun (ö. 879/1474) anlatısına konu olacaktır. Deneysel optik problemlerinden gökkuşağı ve hâle ise Fârisî eliyle terkip edilerek onu takip eden Kutbüddin Çelebi tarafından tartışılacaktır. Çalışmanın amacı ışık çeşitleri, ışık–renk ilişkisi, gökkuşağı ve hâle problemlerinin farklı dolaşım rotalarına ve Osmanlı klasik dönem optik bilimi araştırmalarında problem odaklı bir yaklaşımın avantajlarına dikkat çekmektir.²

1. Teorik Optik Bahisleri

İslam coğrafyasında farklı ekollere mensup metinlerde pek çok teorik optik problemi mevcuttur. Bu çerçevede ışığın çeşitleri, ışık–renk ilişkisi, ışığın ve karanlığın yapısı, renklerin mahiyeti ve bunların meydana gelişi gibi birçok problem sayılabilir. Müellifin mensup olduğu ekole göre felsefi, İshrâkî ya da Kelâmî bir yoğunluk içinde sunulan bu konuların, Menâzırî bağlam içinde tanıtılması yerinde olacaktır.

1.1. Işık Çeşitleri

a) İbn Sînâ

Yansıma (in 'ikâs), kırılma (in 'itaf), nüfuz etme, yayılma gibi pek çok ilişeni bulunan ışık, İbn Sînâ'ya göre dört çeşittir: *dav'*, *nûr*, *berîk*, *şuâ'*. İbn Sînâ, *Kitâbu'ş-Şifâ: et-Tabî'yyat, en-Nefs* kitabının üçüncü makalesinin ışık, şeffaflık ve renge dair birinci faslında bu kavramların, görmenin önkoşulları olduğunu söyler. Bu kavramlar, İbn Sînâ'ya göre duyu ile duyulur (*his-mahsûs*) arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğuy-la ilgilidir. *Dav'* (الضوء), *nûr* (النور), *berîk* (بريق), *şuâ'* (الشعاع) terimlerinin anlamları birbirine yakındır. İbn Sînâ, dil açısından çok büyük bir çelişki olmasa da kullanım esnasında mânâları arasındaki ayrımın bilinmesi gerektiğini vurgular.

Öncelikle ışık (*dav'*) beyaz, siyah, kırmızı ya da herhangi bir renkle ilgili olmayan ve gözün, Güneş ve ateşte idrak ettiği bir keyfiyettir. Işık kaynağıyla göz arasında, ışığın geçişini engellemeyen hava ve su gibi bir şeffaf bir ortam bulunduğu anda ışık, başka bir cisme ihtiyaç duymaksızın görülür. Işık aynı zamanda cismin aydınlanmasının da kaynağıdır. O halde ışık, rengin zuhurundan ibaret değildir fakat rengin zuhurunu sağlayan aydınlığın kaynağıdır.³

² Bu çalışma *Işığın Hakikatini Aramak: Osmanlılar'da Gökkuşağı, Hâle ve Renk Sorunları (1300–1600)* başlıklı doktora tezinden türetilmiştir. Bk. Sena Aydın, *Işığın Hakikatini Aramak: Osmanlılar'da Gökkuşağı, Hâle ve Renk Sorunları (1300–1600)*. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2024.

³ İbn Sînâ, *et-Tabî'yyat: en-Nefs*, 79. Eserin Türkçe tercümesi için bk. İbn Sînâ, *Kitâbu'ş-Şifâ: Nefs*, 182–206.

Aydınlık (nûr) ise ışığın (dav') bir sonucudur. Aydınlık cisimlerde siyahlık, beyazlık ve yeşillik gibi renkleri ortaya çıkarır. Aydınlık, öte yandan cisimler üzerinde bir dalgalanma gibi ya da cisimlerin üzerinden akıp giden bir şey gibi tasavvur edilebilir. Cisimle ışık kaynağı arasında hava ve su gibi ışık kaynağının etkisini engellemeyecek şeffaf bir ortam bulunduğu o cisim, nûru kabul eder. Cisim nûru kabul ettiği zaman nûr, o cismi kaplar.

İbn Sînâ'ya göre ışığın hareket etmesi bir yanılığdan ibarettir. Gölgenin de bu durumda intikal eden bir cisim olması gerekir. Esasen ne ışık ne de gölge intikal etmez, İbn Sînâ'ya göre burada olan, yenilenmedir. Yenilenme esnasında gölge ya da ışığın hizalanması da yenilenmiş olur. Eğer gölgenin ışıkla birleşik olup beraber intikal ettiği iddia edilirse İbn Sînâ buna, gölgenin bağımsız hareket etmeyeceği ve ışığa bağlı bir hareket göstereceği cevabını verir. Eğer o, nûr üzerine intikal ederse nûru kaplar. Tüm dünya tarafından kapsanan, iletimi olmayan ancak gölge ile kaplanan bir ışık varsayıldığında, ışığın intikali iddiası geçersiz kılınır. Işık, karanlığın önünde hareket ederse karanlık da intikal eder. Aydınlatıcı duraksarsa onunla beraber ışık da durur. Bu durum, ışığı dışarı atmak için gölge sahibinin hareketinin bir sebep olduğunu gösterir. Aynı zamanda onlardan çoğu, ışığı farklı yönlerden kovabilirler. Gölge, ışığı durdurmaz. Ayrıca ışık ve gölge bir cisim değildir. İntikal olarak görülen bir yenilenmedir, İbn Sînâ'ya göre tek bir parça bile hareket etmez.⁴

Parıldama (berîk) ise aynada olduğu gibi başka bir cismin ışığıyla aydınlatılmış bir cismin saçtığı ışıktır. Işığın yansımaları, mecazi bir lafızdır. Bazı filozoflar, berikten renk olarak hayal edilen şeyin renklendirme gerektireceğini, berik ışığının kendinden görülen bir şey değil aksine göze arz edilen bir durum olduğunu savunur. Rengin şiddeti, aydınlatıcı olan şeyin etkisinin şiddetiyle orantılıdır. Yıldızın aydınlatması Ay'ın aydınlatmasından, Ay'ın aydınlatması da gündüz vakti Güneş almayan evlerdeki aydınlatmadan daha azdır. Bu durum, Güneş ışığının kendisinde bulunmadığı gölgeli konumlarla ilgilidir ve sebebi, Güneş doğduğu zaman evin karanlığını yok etmesidir. İnsanlar, gölgede ne olduğunu göremezler. Aydınlık olduğunda ise görülen berik ve şuâ'dır. Yıldızın nûru da Ay'ın nûru da gece karanlığına kıyasen cisimlerde berik meydana getirir. Gece karanlığında görünürlüğü, bu berik ışığı sağlar.⁵

Dördüncü tür olan şuâ', eğer ışık zâtıyla cismin üzerinde mevcut olursa bu şekilde tanımlanır. Şuâ' yüksek olan bir şeyde meydana geldiğinde indiği vehmedilir. Oysa onun meydana gelme şekli, bir şeyin ilk bakışta meydana gelmesidir ve ışığın izlediği yol elbette görülmez. Ayrıca ışığın bu yolu izlemesi için belirli bir zamana ihtiyacı

⁴ İbn Sînâ, *et-Tabî 'ıyyât: en-Nefs*, 85.

⁵ İbn Sînâ, *et-Tabî 'ıyyât: en-Nefs*, 85-86.

yoktur.⁶ İbn Sînâ, bazı filozofların Güneş'in ışığının, rengin zuhurunun şiddetinden başka bir şey olmadığını savunduğunu nakleder. Renk, eğer zuhurunun şiddetiyle gözü kamaştırırsa bu beriktir. Gözün acizliğinden ötürü rengi gizlenen şuâ ' ışığında ise aslında onun kendisinde bir gizlilik yoktur, parlak olan şeyi idrak etmekten gözü alıkoyar. Şuâ ' bu şekilde kırıldığı zaman (inkisâr), renk olarak görülür.⁷

İbn Sînâ, ışığa dair şuâ ' ve berikten ziyade dav' ve nûr tanımını kullandığını belirtir. Dav', cismin kendi zâtından bir ışık iken nûr, kazanılmış bir ışıktır.⁸ Böylece ışığa dair tüm olguları dav', nûr, şuâ ' ve berik terimlerini kullanarak anlatan İbn Sînâ, Osmanlı klasik döneminde temel bir başvuru kaynağı haline gelerek bu terimlerin pek çok metinde dolaşımında kalmasını sağlar. İbn Sînâ'nin çağdaşı İbnü'l-Heyssem ise ışık çeşitlerinden bahsederken ışığın kaynağını temel alan bir yaklaşım gösterecektir.

b) İbnü'l-Heyssem

İbnü'l-Heyssem'e göre kendinden ışıklı tüm cisimlerden ışığın yayılması yalnızca düz çizgiler halinde gerçekleşir. Işık, kendinden ışıklı cisimlerden kesintiye uğratılmaksızın tüm konumlara doğru yayılır. Bu yayılım, kendinden ışıklı cismin her bir noktasından düz çizgiler halinde gerçekleşir. Aydınlanmış havadaki ışık, sürekli ve istikrarlıdır. Daha büyük bir parçadan yayılan ışık, daha küçük bir parçadan yayılan ışıktan daha güçlüdür. Kendinden ışıklı cisimlerden yayılan bu ışıklara, "birincil ışıklar" denir.⁹

Yeryüzü, günün başında ve sonunda, gün doğumundan önce ve gün batımından sonra aydınlatılır. Bu zamanlarda aydınlatılan kısımlardan hiçbiri Güneş'in gövdesine veya herhangi bir parçasına doğrudan bakmamaktadır. Nitekim gün ışığının nedeni, Güneş'ten başkası değildir çünkü gündüz vakti, Güneş ışığından başka –gece var olmayan– hiçbir ışık ortaya çıkmaz. Yine Güneş yükseldiğinde evlerin duvarları ya da çatıları, avlularını Güneş'ten gölgelediği halde bu avlular, Güneş'in herhangi bir parçasına bakmamalarına rağmen aydınlatılmaktadır. Aynı şekilde dağların ve opak cisimlerin gölgeleri –aslında tüm gölgeler– gölgeleri oldukları opak cisimler tarafından Güneş'ten perdelenmiş olmalarına rağmen gündüz vakti aydınlatılmış olarak bulunurlar. Gökyüzünden gölgelenen birçok mesken, Güneş henüz görünmediği ve bu yerler gökyüzünden perdelenmiş olduğu halde, gün doğumundan önce ve gün batımından sonra aydınlatılırlar.¹⁰

⁶ İbn Sînâ, *et-Tabî 'ıyyât: en-Nefs*, 84.

⁷ İbn Sînâ, *et-Tabî 'ıyyât: en-Nefs*, 86.

⁸ İbn Sînâ, *et-Tabî 'ıyyât: en-Nefs*, 83.

⁹ Sabra, *The Optics of Ibn al-Haytham*, 38.

¹⁰ Sabra, *The Optics of Ibn al-Haytham*, 38.

Aydınlatılmış nesnelere yayılan bu arazî ışıklara ise “ikincil ışıklar” denilir. Bu ikincil ışıklar, arazî ışıklardan ışığın parlak cisimlerden yansımaları tarzında yayılmazlar. Aksine birincil ya da özsel ışıkların, kendinden ışıklı cisimlerden yayıldığı şekilde yayılırlar. Dahası eğer ışık, parlak cisimlerden ya da bazı parçaları parlak olan cisimlerden yayılırsa onlardan yansiyacaktır. Yine de bu durumda bile ışığın, kendinden ışıklı cisimlerden yayıldığı şekilde cisimlerden ikincil bir ışık yayılacaktır.¹¹

c) Râzî

Râzî'nin *el-Mebâhisü'l-meşrikiyye*'nin bahsi geçen kısmının dördüncü faslı, ışığa dair *nûr*, *dav*, *şuâ* ve *berîk* kavramlarının farkı hakkındadır. Renkli cisimler, bilfiil aydınlanmış olarak görünür hâle gelirse o zaman bu görünürlük, onun siyah, beyaz, sarı, kırmızı ve benzeri gibi olduğu söylenmeksizin orada ona verilen sabit bir niteliktir. İster başkasından ister kendisinden olsun, iki tür ışıkta da eğer ışık, cisimden taşarsa o ışığın cisimler üzerinde dalgalanmasıyla rengi aydınlanır. Bir şeyin Güneş ve ateşte olduğu gibi kendinde olan görünümü, *dav* olarak isimlendirilir. Bir şeyin başkasından olan görünümü, *nûr* olarak isimlendirilir. Bir şeyin Güneş'te olduğu gibi kendinden katmanlara ayrılması, *şuâ* olarak isimlendirilir ve diğerleri açısından bir şeyin aynası gibi olana *berîk* denilir.¹²

Nûr (nur), *dav* (ışık), *şuâ* (ışın) ve *berîk* (parıltı) kavramları sadece isim açısından değil içerik bakımından da birbirlerinden farklıdır. Zira *dav*, hangi renk olduğuna bakılmaksızın cisimler üzerine yayılan bir niteliktir. *Berîk* ise cisimler üzerinde ışıldaıyıp parlayan ve cisimlerin renklerini gizleyen bir şeydir. İki kısımdan her biri için ya kendi zâtından ya da başkası dolayısıyla bir ışık vardır. Zâtî ışık, *dav* diye isimlendirilir. Arazî ışık, *nûr* diye isimlendirilir. Zâtî parıltı, Güneş'in durumunda olduğu gibi *şuâ* diye isimlendirilir. Arazî parıltı, aynanın durumunda olduğu gibi *berîk* diye isimlendirilir. Diğer bir ifadeyle *berîkin şuâ* ya nispeti, *nûrun dav*'a olan nispeti gibidir. Sonuç olarak *şuâ* ve *dav*, cisme hâs ve onun özüne ait iki durumken (ذاتیان للجسم), *nûr* ve *berîk*, kendileri dışında başka bir şeyden elde edilir (من غیره مستفدان).¹³

Râzî, ışığın ancak kendi mukabilinde olan nesneyi aydınlatabileceğini belirtir. Hava, toz ya da dumanlı bir hava görünümünde olmayan saf bir havaysa ışığın, karşıdaki bir cismi aydınlatma özelliğini ispatlayan dört durumun ortaya çıkacağını ifade eder. i) Bu delillerden biri, kalın bir cisim alınıp duvarın deliğinden içeri

¹¹ Sabra, *The Optics of Ibn al-Haytham*, 43.

¹² Fahreddin Râzî, *Kitâbu'l-Mebâhisü'l-meşrikiyye fi ilmi'l-ilâhiyyât ve't-tabiiyyât*, nşr. M. M. el-Bağdâdî (Tahran: Mektebetü'l-Esedî, 1966), 2/414.

¹³ İsmail Hanoğlu, *Fahruddin er-Râzî'nin 'Kitâbu'l-Mulahhas fi'l-Mantık ve'l-Hikme' Adlı Eserinin Tahkiki ve Değerlendirmesi* (Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009), 141-142.

süzülen ışığın girdiği istikamette tutulursa ışığın, bu kalın cisim üzerinde var olduğunun görülmesidir. Duvarın deliğinden giren ışığın süzüldüğü istikamette düz bir ip çekilirse yukarıdaki cisim örneğinde olduğu gibi ışık, ip üzerinde ortaya çıkar. Bu her iki delil de ışığın kendi mukabilinde olan nesneyi aydınlattığını ispat edici niteliktedir. Işığın bu özelliğinin ortaya çıkabilmesinde, ışığın nüfuz ettiği ortamın saflığı ve toz ya da dumanla bulanık olmaması da önem arz eder.¹⁴

Birinci ve ikinci ışık ayrımı konusunda Râzî, Güneş'e mukabil olan havanın aydınlık olduğunu, Güneş'ten dolayı aydınlık olan bu havanın, yeryüzünün karşısında olduğundan yeryüzünü de aydınlatacağını belirtir. Bu örnekte de olduğu gibi kendi zâtı dolayısıyla ışık verenden oluşan ışık ile havanın, Güneş ile aydınlanması sırasında ortaya çıkan ışık da birincil ışıktır. Kendi zâtı dışındaki hava, dolayısıyla ışık verenden yeryüzüne hasıl olan ışık ise ikinci ışıktır. Havanın niteliğinin ışık sayesinde değişmesine kanıt olarak Râzî, havanın geceleyin aldığı durumla gündüzün aldığı durum arasındaki farkı sunar. Zâtı dolayısıyla olmaksızın ışık verenin, ışık vermeye devam edeceğine ispat sadedinde ise Râzî, Güneş'in cisimlerin üzerine doğmasından sonra Güneş'e mukabil olan tarafların aydınlanması kadar cisimlerin arka yüzlerinin de aydınlık kazanmasını verir. Güneş'in batmasından sonra ne cisimlerin Güneş'e mukabil tarafları ne de cisimlerin arka yüzleri aydınlığını muhafaza edebilmektedir.¹⁵

Râzî'ye göre aydınlık havadan ikincil ışığın meydana gelişi, yansıma yoluyla değildir. Zira eğer yansıma yolu ile cismin tamamı aydınlanabilecek olsaydı, aynanın tamamı aydınlanabilirdi. Oysa ışığı yansıttığı halde bile aynanın sadece bir kısmı aydınlanmaktadır. Havanın, Güneş'ten aldığı ışık sayesinde aydınlanması durumunda ise aynada olduğu gibi belli bir kısmı değil, tamamı aydınlanır. Bu yüzden hava, yeryüzünü yansıma yoluyla aydınlatmaz. Râzî, farklı bir aydınlatma ile havanın yeryüzünü aydınlattığını, bu süreçte ışık sayesinde nitelik kazanan havanın, zâtı dolayısıyla aydınlatıcı bir hüviyete büründüğünü ifade eder. Öyle ki ona göre eğer hava, kendi zâtından dolayı aydınlatıcı olmasa yeryüzünü de aydınlatamazdı.¹⁶

Râzî, *el-Mebâhis*'te ortak duyulurların miktar, sayı, konum, hareket, durağanlık, şekil, yakınlık, uzaklık ve temas olduğunu ve bunların, göz tarafından tek başlarına değil de renk aracılığıyla algılandığını belirtir. Râzî'nin renk ve ışığın birincil görülenler olduğu, ikincil görülenlerin ise birincil görülenlerin aracılığına ihtiyaç duyduğuna dair görüşleri, İbnü'l-Heyssem'in tespit ettiği renk ve ışığın, birincil gö-

¹⁴ Hanoğlu, *Fahrüddîn er-Râzî'nin 'Kitâbu'l-Mulahhas fi'l-Mantık ve'l-Hikme' Adlı Eserinin Tahki-ki ve Değerlendirmesi*, 142-143.

¹⁵ Hanoğlu, *Fahrüddîn er-Râzî'nin 'Kitâbu'l-Mulahhas fi'l-Mantık ve'l-Hikme' Adlı Eserinin Tahki-ki ve Değerlendirmesi*, 143.

¹⁶ Hanoğlu, *Fahrüddîn er-Râzî'nin 'Kitâbu'l-Mulahhas fi'l-Mantık ve'l-Hikme' Adlı Eserinin Tahki-ki ve Değerlendirmesi*, 143-144.

rülenler olması belirlemesine dayanmaktadır.¹⁷ Öte yandan Râzî, Câmi 'u'l- 'ulûm adlı eserinde görmenin birincil ve ikincil niteliklerine ilişkin verdiği listede, İbnü'l-Heyssem'e atıfla görmenin birincil niteliklerinin, optik tarihinde ilk defa İbnü'l-Heyssem'in ortaya koyduğu gibi ışık ve renk olduğunu söylemektedir.¹⁸

Râzî'nin, İbn Sînâ kaynaklı nûr, dav', şua' ve berik şeklindeki ışık tanımlamaları ve "ışığın şeffaflık bakımından tam bir keyfiyete sahip olan şey" şeklindeki tanımı,¹⁹ İslam fizik literatüründe sıkça görülen tanımlardır. Râzî'nin bahsettiği düzeneğe, kalın bir cismin duvar deliğinin içinden ışığın süzülmesi istikamete düz bir ip çekilerek ışığın ip üzerinde ortaya çıktığının gözlemlenmesi, esasen İbnü'l-Heyssem'in ışığın doğrusal yayılımını ispat için kullandığı bir deney düzeneğidir.²⁰ Râzî ise aynı düzeneğe, ışığın karşısındaki cismi aydınlatmasını ispatlamak için başvurmuştur.

İbnü'l-Heyssem'in ışığın yayılımına dair deney düzeneği ile birincil ve ikincil ışık ayrımını takip eden Râzî, yine onu izleyerek Güneş'in doğmasıyla yeryüzünün aydınlanması durumunda, yeryüzünü aydınlatan ikincil ışıkların yansımayla oluştuğunu kabul etmez. O, yansıma halinde aynanın tam olarak aydınlanmasının gerekmesi ve havanın, Güneş ışığı sayesinde aydınlanmasında ise tamamının değil de bir kısmının aydınlanması gibi örneklerle başvurarak ikincil ışığın yansıma yoluyla olmadığını savunur. Yeryüzü aydınlanmasının, ikincil ışıkların yansımasıyla değil de ışık sayesinde havanın nitelik kazanması ve zâtı dolayısıyla aydınlatıcı bir hüviyete dönüşmesiyle gerçekleştiğini savunur.

d) Ali Kuşçu

Osmanlı klasik dönem bilgini Ali Kuşçu'ya göre de dav' iki kısımdır. Birincisi, Güneş gibi bir aydınlatıcı karşısında olan zâtî kısımdır, dav' ismi de buradan gelir. İkincisiyse Ay gibi başkasından aydınlatıcı bir kaynaktan gelendir.

Ali Kuşçu, Yûnus Süresi'ndeki âyeti örnek göstererek ziya ve nûr terimlerine işaret eder.

¹⁷ Râzî, *el-Mebâhisi'l-meşrikiyye fi 'ilmi'l-ilâhiyyat ve't-tabi'iyât*, 331–332 akt. Kübra Şenel, *Fahreddin Razi'nin Düşüncesinde Eflatuncu İdeler* (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015), 106.

¹⁸ Fahreddin Râzî, *Câmi 'u'l- 'ulûm*, nşr. S. Ali Âl-i Dâvûd (Tahran: Bünyâd-i Mevkûfât Duktur Mahmûd Efsâr, 2003–2004), 410 akt. Şenel, *Fahreddin Razi'nin Düşüncesinde Eflatuncu İdeler*, 112.

¹⁹ Benzer tanımlar için bk. İbn Sînâ, *et-Tabi'iyât: en-Nefs*, 92.; Seyyid Şerif Cürçânî, *Şerhu'l-Mevâkıf: el-Mevâkıf Şerhi*, çev. Ömer Türker (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015), 2/286.; Teftâzânî, *Sa deddin, Şerhu'l-Makâsîd*, nşr. Abdurrahman Umeire (Beirut: Âlemü'l-Kütüb, 1409/1989), 5/262–263.

²⁰ İbnü'l-Heyssem, *Kitâbu'l-Menâzir*, 1/3/14–15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا

“O, Güneş’i bir ışık kaynağı (ziya), Ay’ı da (geceleyin) bir aydınlık (nûr) kıldı.”²¹

Kuşçu, arazî ışıkların iki kısım olduğunu söyler, zâtından aydınlatıcının mukabilinde hasıl olan birincil *dav’*, Ay kütesinin *dav’*ı ya da Güneş’in mukabilindeki yeryüzü *dav’*ı gibidir. İkincil *dav’* ise Güneş’in batışından sonra isfar vaktinde yeryüzünde oluşan *dav’* gibi başkasından aydınlatıcı karşısında meydana gelendir. İkincil *dav’*, aydınlatıcı hava karşısında gölge olarak isimlendirilir.²²

Ali Kuşçu, aydınlatıcıdan çıkan ışığı birincil ışık ve birincil ışığın yansıdığı nesneden yayılan ışığı ikincil ışık olarak tanımlayan İbnü'l-Heyssem tanımlamasını, *şuâ’* ve *dav’* ışıklarını, zâtî ve birincil ışık olarak *berîk* ve *nûr* ışıklarını, arazî ve ikincil ışık olarak tanımlayarak takip eder.²³ Böylece İbn Sînâ kökenli ışığın *şuâ’*, *dav’*, *berîk* ve *nûr* gibi farklı tanımlarının ve İbnü'l-Heyssem’in birincil (kendinden aydınlatıcı) ve ikincil (başkasından aydınlatıcı) ışık şeklindeki ayrımının Râzî ile oluşan terkiğini benimser.

1.2. Işık–Renk İlişkisi

Işık–renk ilişkisinin nasıl kurulduğu teorik optik problemlerinin başında gelir. İbn Sînâ *şuâ’*, *dav’*, *berîk* ve *nûr* olmak üzere tüm ışık çeşitlerinin renk ile kurduğu ilişkiyi eserinde açıklamıştır. Bu çalışmada ise diğer filozofların anlatısıyla kıyaslayabilmek amacıyla etkileşime girmemiş en temel ışık türü olan ve gözün birincil olarak algıladığı *dav’* ışığı ile rengin ilişkisi irdelenecektir.

a) İbn Sînâ

Dav’, tüm renkler üzerinde bilfiil var olan ışıktır. O, ışık olmayınca tek başına beyazlıktır. Tüm renkler biraz beyazlık biraz *dav’* ışığı içerir. Aynı şekilde su ve billur gibi şeffaf cisimler de *dav’* ile aydınlanır. Karanlıkta cismin üzerine gelen ve renk olmaksızın mevcut olan ışık da *dav’* ışığıdır. Öte yandan cisim, aydınlatılmış ve renklendirilmiş olursa bazen cismin ışığı, su ya da duvar gibi başka bir nesne üzerine parlar. Eğer ışık rengin zuhuru, karanlık ise rengin gizli kalmasıysa bir cismin maruz kaldığı ışığın rengi şiddetlendiği zaman cismin rengi gizlenir, karşısındaki güçlü olan ışığın rengi de bu renge nakledilir.²⁴

²¹ Yûnus Sûresi 10/5.

²² Ali Kuşçu, *Şerhu Tecridu'l-akâid: el-Meşhûr bi'ş-Şerhi'l-cedid*, thk. Muhammed Hüseyin el-Zirai' el-Ridaî (Tahran: İntişârât-ı Râid, 1398), 2/310–311.

²³ Aydın, *Işığın Hakikatini Aramak*, 258.

²⁴ İbn Sînâ, *et-Tabî'iyât: en-Nefs*, 89.

Siyah ve beyaz dışındaki diğer renkler, beyazlığın ortaya çıkarma ve siyahlığın gizleme niteliklerinin bir karışımıdır. Bu renk, diğer parlak bir renge sahip görünür ve bir nesne üzerine düşerse renkli cisimden yansımayı gerektirir. Eğer cisimde bir renk yoksa ve aydınlatıcı bir billur gibi davranmasını sağlayan bir ışığa sahipse burada da *dav'* söz konusudur. Sonuç olarak İbn Sînâ'ya göre *dav'*, rengin zuhurundan ibaret değildir fakat rengin zuhurunun ve iletiminin bir sebebidir. O, *dav'* ışığını renk olarak isimlendirilen ve görünen bütünü bir parçası olarak tanımlar. *Dav'*, renk ona bilkuvve karışınca bunun sonucu bilfiil rengi meydana getiren şeydir. Eğer bu karışım olmazsa *dav'* ışığı, *berik* ve *nûr* ışıkları gibi tek başına kalır.

Rengin görülmesi için ışığın, bir hazırlık olmaksızın doğal olarak ortamda mevcut olması gerekir. Burada meydana gelen karışıma, aydınlatıcı parçalarla ateş gibi renk sahibi parçacıkların terkihi örnek verilebilir. Bu karışım, İbn Sînâ'ya göre niteliklerin meczedilmesidir. İbn Sînâ, Güneş'in durumu hususunda hüküm vermesinin mümkün olmadığını fakat *dav'*ın, *nûrun*, rengin ve şeffaflığın farkının bilindiğini belirtmektedir. *Dav'*, bir keyfiyettir, o, şeffafın şeffaf olması bakımından bizzat kemalidir. *Dav'* aynı zamanda başka bir illet olmaksızın görülebilen nesne için bir keyfiyettir. Bizzat görülen cisim, gözlerden arkasında olanı gizler. *Nûr* da aydınlatıcı kaynaktan gelen şeffaf olmayan bir cismin kendisinden istifa ettiği bir keyfiyettir. Şeffaflık bilfiil *nûr* ışığı ile renk ise *dav'* ışığıyla tamamlanır.²⁵

Aydınlatıcı cismin zâtı, karanlıkta ve tüm ışıklarda görülebilir. Eğer gözlemcinin görüntülere etkide bulunabilen bir aydınlık içinde olduğu kabul edilirse ortamda ne tür bir ışık olursa olsun gözlemci ışık kaynağını hem aydınlıkta hem de karanlıkta görebilir. Alemi, *dav'* ışığı ile doldurup hiçbir karanlık yer bırakmayan Güneş ise gözlemcinin görüş hizasının dış tarafında kalmasından ötürü karanlıkta görülemez. Yıldızların ışıkları, Güneş ışığından çok daha az yoğun olduğu için sadece karanlıkta görülebilirler. Yıldızların ışığı, etrafı aydınlayabilecek ya da nesnelere görünür kılabilecek yoğunlukta değildir. Öte yandan karanlıkta bir nesnenin bizzat görülebilmesinin sebebi de karanlık değildir. Aksine bazı ışıkların diğer ışıklara baskın gelmesi ve baskın gelinen ışıkların ise görülememesidir.²⁶

Sonuç olarak renkler mevcuttur ve onları var eden ise ışık değildir. Işık, renkte görünen şey de değildir. Bununla beraber renk, ışık olmadan bilfiil var olamaz, şeffaflık da aynı şekilde vardır. İbn Sînâ bu konuyu, görmenin nasıl gerçekleştiğinin anlaşılmasından önce bir önkoşul olarak anlattığını ifade ederek ışık-renk ilişkisine dair izahını bitirmektedir.²⁷

²⁵ İbn Sînâ, *et-Tabî 'ıyyât: en-Nefs*, 92.

²⁶ İbn Sînâ, *et-Tabî 'ıyyât: en-Nefs*, 93-94.

²⁷ İbn Sînâ, *et-Tabî 'ıyyât: en-Nefs*, 101.

b) İbnü'l-Heyssem

İbn Sînâ'nın çağdaşı olan İbnü'l-Heyssem'e göre ise ışık ve renk, ontolojik olarak birbirinden farklıdır ve rengin algılanmasının önkoşulu ise aydınlanmadır. Renk, saf duyusaldır. Görme duyusu görünür nesnelere, ona gelen nesnenin ışığı ve renk gibi formlardan algılar. *Kitâbu'l-Menâzır* adlı eserinde yirmiden fazla renk adına yer veren İbnü'l-Heyssem, rengin nesnede gerçek ve doğal bir yapıda olduğunu ve ışığın gözde yarattığı bir tür etkiden ibaret olmadığını savunur. O, opaklık ve renk arasındaki bağlantının gerekliliğini vurgulayarak her opak nesnenin aynı zamanda renkli olduğunu belirtir. İçinde herhangi bir opaklığa sahip olan saydam bir gövde, renkten de yoksun olamaz.²⁸

İbnü'l-Heyssem, opak nesnelere aydınlatılmış yüzeylerinden yayılan ikincil ilineksel ışık ile aydınlatıcı cisimlerden yayılan birincil ışık arasında ayırım yapar. Her iki ışık türü de aynı emisyon, doğrusal yayılım, yansıma ve kırılma prensiplerini takip eder. İbnü'l-Heyssem gökkuşağına dair incelemelerinde renklenme (*televvün*) durumunu, bir aydınlanma olgusu olarak açıklamıştır. Gözler, kendinden ışık yayan cisimlerden yayılan birincil ışıklarla aydınlanan nesnelere görünür yüzeylerinden yayılan ikincil ilineksel (*arazi*) ışıklar nedeniyle renklenir. İbnü'l-Heyssem, renklerin ve ışığın doğasını iletildikleri şeffaf cisimlerin özellikleriyle ilişkilendirmez. Şeffaf ortam ister doğrusal şekilde yayılsın ister yansıma ya da kırılmaya uğrasın ışığın yayılımını etkiler. Böylece o ışığın, saydam ortamın potansiyelini açığa çıkardığı Aristotelesçi doktrini reddeder.²⁹

İbnü'l-Heyssem'e göre rengin renk olarak algılanması, onun mahiyetini algılamayı önceler. Yani bir cisme bakan kimse, rengin ne olduğu tasavvurundan önce o cismin rengini algılar. Bu duruma örnek olarak koyu mavi, şarap rengi gibi güçlü renkler, loş bir yerde algılandığında gözün onları, önce yalnızca koyu bir renk olarak algılaması sonra da rengini ayırt etmesini verir. Aydınlatılmış cismin rengi ise her zaman ışık formuyla birbirine karışmış bir mahiyettedir. Böylece ışık formu, nesneye ulaştığında onun rengini etkiler. Göz, nesnenin rengini, nesnedeki ışığa göre algılar ve görülebilir birçok nesnenin rengi, maruz kaldığı ışığa göre değişir. Renk, ışıkla birleşmedikçe göz üzerinde bir etki oluşturamaz. Ayrıca İbnü'l-Heyssem uzaklığın, rengin algılanmasını zorlaştıracağını belirtir. Rengin tanımı ve algılanması konularından sonra renklerin karışımına geçen İbnü'l-Heyssem, bu konuyu deneysel olarak incelemek için bir renk çarkı kullanır. O, bu çarkla rengin mahiye-

²⁸ Vasudevan Lakshminarayanan, "Ibn al-Haytham Founder of Physiological Optics?", *Light-Based Science, Technology and Sustainable Development The Legacy of Ibn al-Haytham*, ed. Azzedine Boudrioua vd. (Florida: CRC Press, 2017), 73-74.

²⁹ Nader el-Bizri, "Grosseteste's Meteorological Optics: Explications of the Phenomenon of the Rainbow after Ibn al-Haytham", *Robert Grosseteste and the Pursuit of Religious and Scientific Knowledge in the Middle Ages*, ed. Jack Cunningham – Mark Hocknull (Dordrecht: Springer, 2016), 21-39.

tinin algılanmasının zaman içinde gerçekleştiğini ispatlamaya çalışır. Zira rengin mahiyetinin algılanması için temyiz ve kıyas gerekir. Ancak temyiz zaman ister dolayısıyla rengin mahiyetinin idraki de zaman ister.³⁰ Duyu organı, nesnelere etkilenene kadar görünür nesnelere kendisine ulaşan formları algılamaz. Bu nedenle renk veya ışık formu gözü etkileyene kadar ışığı, ışık rengi renk olarak algılayamaz. Bir gözlemci, önce günışığı ile aydınlatılan saf beyaz bir cisme bakar ve sonra gözlerini karanlık bir yere çevirir. O, ışığın şeklini aynı yerde ve aynı şekilde kısa bir süre için bulacaktır.³¹

Rengin doğasını keşfetmeye yönelik deneylerden sonra İbnü'l-Heysen, aydınlatılan renklerin, görme üzerinde açık bir etkisi olduğunu savunur. Okuyucuya yemyeşil bir çayırı, karanlık bir konumu ya da beyaz bir levhayı gözlemlemesi talimatını verir. Bu durumda okuyucu, beyaz ya da siyah rengin üzerinde yeşil rengi algılayacaktır. Daha sonra renk kontrastına dair İbnü'l-Heysen, retina görüntüsü sürekli akış içinde olmasına rağmen dünyaya ilişkin algımızın sabit ve sürekli olduğunu ve bunun nedeninin, görsel sistemin bu dönüşümler altında bazı değişmezleri çıkarabilmesi olduğunu belirtir. Bu değişmezler boyut, şekil, açı ve renktir. Genellikle farklı aydınlanma koşullarında (mesela Güneş ışığında ve farklı spektral dağılımlara sahip floresan bir aydınlatma altında) aynı renge sahip (aynı kırmızı tonunda kırmızı bir gül gibi) nesnelere görülme sebebinin, belirli sınırlar dahilinde, ortam ışığının şiddeti ve rengindeki değişimler altında algılanan rengin sabit olmasıyla ilişkilendirir.³²

c) Fahreddin Râzî

Râzî'nin *el-Mebâhisü'l-meşrikiyye* adlı eserinde üçüncü fasıl, ışığın hakikatine da-irdir. Râzî, ışığın rengin zâtı üzerinde var olan bir keyfiyet olduğunu ve beş durumun buna delalet ettiğini belirtir:³³

- i) Rengin ortaya çıkması, o şeyin yenilediğinin bir işaretidir.
- ii) Işık, renklerin tamamı için sabit olursa beyaz, siyah, aydınlatılmış ve parlak hallerde olabilir.
- iii) Renk, ışık olmaksızın da var olur.³⁴
- iv) Râzî, siyah ve beyaz arasındaki kırmızı gibi bazı aracı renklerin özel bir ger-

³⁰ Lakshminarayanan, "Ibn al-Haytham Founder of Physiological Optics?", 74–75.

³¹ Lakshminarayanan, "Ibn al-Haytham Founder of Physiological Optics?", 76

³² Lakshminarayanan, "Ibn al-Haytham Founder of Physiological Optics?", 76–77.

³³ Râzî, *Kitâbu'l-Mebâhisü'l-meşrikiyye*, 412–413.

³⁴ Râzî, *Kitâbu'l-Mebâhisü'l-meşrikiyye*, 413.

çekliği ya da beyazla siyahın karışımından ibaret olduğunu farz etmenin mümkün olmadığını belirtir.

v) Renklendirilmiş nesneden ışık, renk vb. şeyler yansıyabilir.³⁵

Altıncı fasıl, ışık bilfiil olduğu zaman rengin de bilfiil olması hakkındadır. Râzî, rengin niçin ışığa bağlı olmadığı sorusuna görünür olmanın, o mahiyeti hasıl etmediği cevabını verir. Renk, görmeyi mümkün kılan ve karanlıkta var olan bir keyfiyettir. Cisim, karanlıkta aydınlanma gerçekleştiği zaman, belirli bir rengin hasıl olmasına hazır halde bulunur. Zira cismin belirli bir renge sahip olması bir durum, o rengin var olması ise ayrı bir durumdur. Rengin, ışığın varlığına bir şart olarak bağlanmasının yanlışlığı hakkında ise İbn Sînâ'nın bu söyleme karşı durmanın güçlü olmadığını ispat ettiğini belirtir. Böylece başka bir sorun ortaya çıkar ki bu da renklerin, cisimlerin yüzeyinde bulunup bulunmamasıdır. Râzî, renklerin cismin derinliğinde bilfiil mevcut olmadığını belirtir. Çünkü bilfiil rengin varlığı, bilfiil ışığın varlığıyla şartlandırılmıştır. Cismin derinliği, bilfiil aydınlanmamış olursa bilfiil renklenmemiş de olur. Cismin ışığı kabul etmesi, bilfiil renkli olmasına bağlıdır. Bu yüzden şeffaflık, *dav'* ve *nûru* bilfiil kabul etmez.³⁶

Kitâbu'l-Mulahhas'ta renk-ışık ilişkisi konusunda Râzî, rengin varlığının ışına dayanıp dayanmayacağı konusunda, İbn Sînâ'nın rengin ancak ışığın varlığı sırasında ortaya çıkmasına dair belirlemesini ifade eder. İbn Sînâ, rengin varlığının ancak ışık ile ortaya çıktığını, karanlıkta ise renklerin var olmadığını söylemektedir. Zira karanlık hava, renklerin var olmasına engel olacak bir nitelik taşımaktadır. Râzî, İbnü'l-Heysem'in İbn Sînâ ile aynı görüşe sahip olduğunu belirtir. Ona göre de ışık, renklerin varlık şartıdır. Işık ne kadar kuvvetli olursa renk de o kadar kuvvetli, ışık ne kadar zayıf olursa renk de o kadar zayıftır. Râzî burada İbn Sînâ'nın görüşünü eleştirerek ışığın, rengin görülmesinin şartı olup varlığının şartı olmadığını savunur. Böylece rengin ancak ışık sayesinde görülebildiğini fakat ışık sayesinde var olduğunun söylenemeyeceğini savunan Râzî, renge müstakil bir varlık düzeyi verir.³⁷

Râzî, bizâtihi görülenlerin renk ve ışık olduğunu belirtir. Ona göre rengin varlığı, İbn Sînâ'nın söylediğinin aksine ışığın varlığına dayanmaz. Bunun delili ise İbn Sînâ'ya göre karanlık bir ortamda renklerin cisimlerde bilfiil olarak var olmamasıdır. İbn Sînâ'ya göre rengin görülememesinin sebebi hem karanlığın görmeye engel olması hem de rengin varlık şartı olan ışığın yokluğudur. Râzî, İbn Sînâ'nın bu görüşlerine iki açıdan katılmaz:

³⁵ Râzî, *Kitâbu'l-Mebâhisi'l-meşrikiyye*, 413–414.

³⁶ Râzî, *Kitâbu'l-Mebâhisi'l-meşrikiyye*, 415–416.

³⁷ Hanoğlu, *Fahruddin er-Râzî'nin 'Kitâbu'l-Mulahhas fi'l-Mantık ve'l-Hikme' Adlı Eserinin Tahki-ki ve Değerlendirmesi*, 137–138.

- i) Hava iddia edildiği gibi engelleyici bir keyfiyete sahip değildir. Eğer öyle olsaydı ışıklı bir cismin karanlıkta görülmemesi gerekirdi.
- ii) Işık, rengin görülmesinin şartı olup varlığının şartı değildir.

Buna sebep olarak Râzî, onun görülmesi keyfiyetini rengin zâtına eklenmesi şeklinde açıklar. Öte yandan Râzî, *dav*'ın zâtî, *nûrun* ise arazî olduğunu düşünmektedir. Râzî'nin renk ve ışığın görme için zâtî nitelikler olduğu görüşü, kaynağını İbnü'l-Heysem'den alan bir düşüncedir.³⁸

Sonuç olarak rengi, görmeyi mümkün kılan bir keyfiyet ve karanlıkta mevcut bir durum olarak tanıtan Râzî, cismin belirli bir renge sahip olmasını, o rengin varlığından farklı bir durum olarak kabul eder. Böylece neredeyse bugüne kadar süren tartışmalara temas eder. Râzî hem İbnü'l-Heysem'i hem de İbn Sînâ'yı takip etse de ikisine de eleştirel yaklaşır ve renge, müstakil bir varlık düzeyi verir.

d) Ali Kuşçu

Ali Kuşçu, *dav*' ve rengi ilk algılananlar ve gözlemlenen somut nesnelere mutlak keyfiyetleri olarak tanıtır. *Dav*' zâtî, renk ise arazîdir. Mutlak olarak gözle algılanan şeylere *dav*', renk, taraflar, hacim, uzaklık, konum, şekil, ayrılma, birleşme, sayı, hareket, sükûn, yumuşaklık, sertlik, şeffaflık, yoğunluk, gölge, karanlık, güzellik, çirkinlik, benzerlik ve farklılıklar gibi örnekler verir. Burada zikredilen şeyler konuyla ilgili, o şeylerin tertibi ise konunun alt bölümüyle ilgilidir. Mesela konunun altına yazı ve nakış; şeklin altına doğruluk, eğrilik, içbükey, dışbükey; sayının altına çokluk ve azlık; şekil ve hareketin altına gülmek ve ağlamak; sükûn ve şekil altına güler yüz ya da somurtkanlık girer.³⁹

Ali Kuşçu, akışkan olan göz neminin kuruluşu kuraklıktan ayırdığını, nesnede çoğunluğun yanında zâtın da algılandığını belirtir. Burada cumhur ile kastedilen *dav*' ve renk sahibi cisimdir ve nesnenin, cumhurun yanında bizzat görünebilmesi somut varlıkların keyfiyetindedir. *Dav*' ve renk, birinci ve bizzat görünenlerdir. Ali Kuşçu, bazı kişilerin hatalı olarak akıl edilen şeyin zâtıyla ilk görülen olduğunu ileri sürdüğünü, görmenin başkasına bağlı olmaması, başka nesnelere görülmesinin ilk görülene bağlı olması gerektiğini belirtir. İlk görülen ise *dav*'dan başkası değildir çünkü rengin görülmesi de *dav*'ın görülmesine bağlıdır. Renk ve *dav*' için iki uç taraf mevcuttur. Rengin uçları, siyahlık ve beyazlıktır. *Dav*'ın uçları ise zayıf

³⁸ Râzî, *Kitâbu'l-Mulahhas fi'l-mantık ve'l-hikme* (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Kılıç Ali Paşa, 313), 153a akt. Hanoğlu, *Fahrüddin er-Râzî'nin 'Kitâbu'l-Mulahhas fi'l-Mantık ve'l-Hikme' Adlı Eserinin Tahkiki ve Değerlendirmesi* akt. Şenel, *Fahrüddin Râzî'nin Düşüncesinde Eflâtuncu İdeler*, 105.

³⁹ Kuşçu, *Şerhu't-Tecrid*, 299.

ve kuvvetli olmasıdır. Ali Kuşçu, rengin bir hakikatinin olduğunu, renklerin hakikati olmadığı sözünü ileri sürenin sözünün geçersiz olduğunu belirtir.⁴⁰

Böylece renk konusunu ele alırken rengin görülmesini, *dav*'ın görülmesine bağlı kılan Ali Kuşçu, Fahreddin Râzî'yi takip ederek İbn Sînâ ve İbnü'l-Heysem'i kabul eder. Işığın, rengin varlık sebebi değil tezahür sebebi olduğunu ileri sürer.⁴¹

2. Deneysel Optik Bahisleri

Optik tarihinde deney düzeneğine taşınarak doğruluğu sınanabilecek bilgiler, deneysel optik problemlerini oluşturur. Yansıma ve kırılmanın düz, çukur, tümsek aynalarda, küresel camlarda, ince ve kalın kenarlı merceklerde incelenmesi ile ışığın, küresel bir cam yüzeyden ya da prizmadan geçirilerek renklerinin gözlemlenmesi deneysel optik problemlerine verilebilecek örneklerdir. Gökkuşağı ve hâle de yapay bir deney ortamı üretilerek gözlemlenebilecek olgulardır.

2.1. Gökkuşağı

Gökkuşağı problemi, antik çağlarda geometrik temelleri oluşturulan Aristoteles (MÖ 384–322) elinde gökkuşağının meydana gelmesi, gökkuşağının şekli, gökkuşağının büyüklüğü, gökkuşağının genişliği, gökkuşağının renklerinin kaynağı, hâlenin meydana gelmesi gibi farklı problemlere ayrılan bir konudur. Bu problemlerden ilki olan gökkuşağının meydana gelmesi, İbn Sînâ'nın ürettiği teorik ve İbnü'l-Heysem'in ürettiği deneysel bilginin, Fârisî gibi deneyci bir bilginin elinde terkip edilmesiyle çözüme kavuşur. Bu problem, Osmanlı klasik döneminde Meşşâî çizgiyi takip eden pek çok bilginin yanı sıra Fârisî'yi izleyen Menazirî çizgi-deki pek çok bilginin tartışmalarına da konu olur.

a) İbn Sînâ

İbn Sînâ, *Kitâbu 'ş-Şifâ* adlı eserinin *et-Tabî 'iyyât* bölümünün, madenler ve ulvî etkilere dair kısmının ikinci makalesinin ikinci ve üçüncü faslını, hâle ve gökkuşağının açıklanmasına ayırır. Üçüncü fasıl⁴² gökkuşağının meydana gelme sebebi, şekli, büyüklüğü, renklerinin kaynağı gibi konuları ele alır. İkinci fasıl ise bu konuyu öğrenmek için önkoşul olan geometri ve optik bilgileri içerir. İbn Sînâ bu önkoşulları, "öncüller/mukaddimât" olarak isimlendirir ve okuyucuya salt meteorolojik

⁴⁰ Kuşçu, *Şerhu't-Tecrid*, 300.

⁴¹ İhsan Fazlıoğlu, "İlm-i Menâzir", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 29.01.2024).

⁴² Üçüncü fasıl, İbn Sînâ'nın gökkuşağı ve hâle gibi hayali görüntüler olarak tanımlanan Yalancı Güneş, gece, gökkuşağı vb. açıklamalarını da içerir. Bk. İbn Sînâ, *Kitâbu 'ş-Şifâ, et-Tabî 'iyyât: el-Me'âdin ve'l-âsâru'l-'ulviyye*, nşr. Abdülhalim Müntasır vd. (Kahire: Matbaatü'l-Amiriyye, 1965), 5/55–57.

gibi gözüken bu olguların altında yatan geometrik–optik zemini tanıtmaya çalışır:

- i) Gökkuşağı hayal kabilindedir, insanın suretinin aynada algılanması gibi duyu onu başka bir şeyin suretinde algılar.
- ii) Aynaya yansıyan insan suretinin hakiki olarak resmedilememesi gibi gökkuşağı görüntüsü de zahiridir.⁴³
- iii) Aynada görsel algının nasıl gerçekleştiğine gelince İbn Sînâ, Şuâ' Ashâbı olarak ifade ettiği göz–ışın teorisini savunanların görüşlerini tartışır. Fakat tabiatçıların görüşlerini takip ederek gökkuşağının meydana gelmesini sağlayan sebebin, ışığın hayali görüntüyü ortaya çıkaracak aynalara ulaşabilmesi olduğunu belirtir. Tabiatçıların bu görüşünde, fail ve meful arasında bir temasa ihtiyaç yoktur aksine hizalanmanın gerçekleşmesi yeterlidir.⁴⁴
- iv) Filozoflar arasında ortak bir kabul, nesnenin parlak aynaya göre oranının, aynanın göze olan oranıyla aynı olmasıdır. Parlak cisim, aynada resmedilir (intibâ'). Aynaya iletilen suretin, gözden aynaya belirli bir oran üzere ulaşması, aynada bu görüntünün (gökkuşağının) meydana gelmesinin sebebi- dir.⁴⁵ Zira bir şeyin başka bir şeyde resmedilmesi (intibâ') bir tür hizalanmayı gerektirir. Görülen nesnenin rengi de belirli bir konumdadır ve değişime uğramayarak nakledilir.⁴⁶ Aynalar çok ve yakın olursa onlardan her biri, şekil olmaksızın bir rengi ortaya çıkarabilmektedir. Görünenin arkasında şeffaf bir ortam olursa bu ikisinin arası bilfiil yansıtıcı yüzey haline gelir ve ayna işlevi görür.⁴⁷

Konunun oturduğu zemini mukaddimelerle açığa kavuşturan İbn Sînâ, gökkuşağını açıklamaya yönelir. Gözlemleri neticesinde İbn Sînâ, gökkuşağının bulutun içinde ya da üzerinde değil de önündeki ortamda oluştuğu tespitinde bulunur. Ayrıca gökkuşağının, ışığın, karanlık ışık geçirmez bulut yerine çiy gibi küçük şeffaf parçacıklara bölünmüş nemli havadan yansıması sonucu oluştuğunu da belirtir.

⁴³ İbn Sînâ, *et-Tabî'iyât: el-Me'âdin ve'l-âsâru'l-'ulviyye*, 40.

⁴⁴ İbn Sînâ, *et-Tabî'iyât: el-Me'âdin ve'l-âsâru'l-'ulviyye*, 40.

⁴⁵ İbn Sînâ'ya göre bu konuda en şaşırtıcı durum, hizalanmayan ve aynada resmedilmeyen şeylerin nasıl görülebildiğidir. İbn Sînâ'ya göre hayret verici bir diğer durum, gökkuşağının, göz ve ayna sadece belirli bir oran üzere bulunduğu gerçeğidir. İbn Sînâ gökkuşağının meydana gelmesine dair bu matematiksel oranın ispatlanabileceğini fakat diğer oranlarda niçin meydana gelemeyeceğine dair bir ispatın bulunmadığını belirtir. Böylece İbn Sînâ, gökyüzünde gökkuşağını görünür kılan aynaların bambaşka teorik nesnelere de görünür kılabileceğini ve bu teorik nesnelere de aynı yansıma kurallarına uyacağını belirtir. Öte yandan gökkuşağı eğer duyu organıyla nesneyi ortaya çıkaran aynalar arasında bir oran olmaksızın görülemiyor ise ses nasıl olup da duyu organıyla arasında bir orana ihtiyaç duymadan her mesafeden duyulabilir? İbn Sînâ'nın bu düşünme biçimi oldukça ilgi çekicidir. İbn Sînâ, *et-Tabî'iyât: el-Me'âdin ve'l-âsâru'l-'ulviyye*, 41–42.

⁴⁶ İbn Sînâ, *et-Tabî'iyât: el-Me'âdin ve'l-âsâru'l-'ulviyye*, 41–42.

⁴⁷ İbn Sînâ, *et-Tabî'iyât: el-Me'âdin ve'l-âsâru'l-'ulviyye*, 44.

İbn Sînâ'nın burada gökkuşağının meydana gelmesi için bulutun tümünü değil de nem parçacıklarını vurgulaması ve bu parçacıkları, bulutun önünde konumlandırması önemlidir. Bu durum hem onun, ışığın yağmur damlalarından yansımalarını geometrik olarak inceleyebilmesini hem de daha sonra bu fizyolojik belirlemenin gökkuşağının bilimsel açıklamasında kullanılmasını sağlayacaktır.

b) İbnü'l-Heyssem

Modern optik biliminin kurucusu kabul edilen İbnü'l-Heyssem'in (ö. 1040) gökkuşağı ve hâle konusunu ele aldığı *Makâle fi'l-hâle ve kavsi kuzâh* adlı bir risâlesi mevcuttur. Gökkuşağının oluşumunu, içbükey bir aynada meydana gelen bir görüntü olarak açıklayıp uzak bir ışık kaynağından gelen ışık ışınlarının içbükey aynanın eksenindeki herhangi bir noktaya yansımalarıyla o nokta etrafında eş merkezli daireler oluşturacağını savunan İbnü'l-Heyssem, gökkuşağının bulutta meydana gelen yansıma sonucu oluştuğu neticesine ulaşır. Bu yaklaşım, kırılma kavramını içermemesi açısından hatalıdır. Buna karşılık İbnü'l-Heyssem'in gökkuşağı probleminin gelişimine esas katkısı, dolaylı yoldan bilim metodolojisini yeniden tanımlaması ve şaheseri *Kitâbu'l-Menâzır*'da düzenlediği kırılma deneyleri sayesinde olmuştur.

Yeni bir "kontrollü deney" kavramı geliştirerek bilim tarihinde devrim gerçekleştiren, ilk defa⁴⁸ i 'tebera, i 'tibâr ve mu 'tebir terimleriyle ilişkili olarak farklı bir deney kavramı kullanan İbnü'l-Heyssem, doğa filozoflarının bilim üretme şeklini de değiştirmiştir. Kendisinden sonraki her filozof bir konuyu araştırırken artık onun bilimsel metodunu takip etmeye başlar. İbnü'l-Heyssem'in kırılmaya dair çalışmaları, sadece gökkuşağının doğru bilimsel açıklamasına giden en önemli adım değil modern optik biliminin gelişiminde de en önemli basamaklarından biridir. İbnü'l-Heyssem gelen ışığın, kırılan ışığın ve yüzey normalinin aynı düzlemde yer almasının gereğini ve kırılma açısının geliş açısıyla doğru orantılı olmayacağını ifade eder. 5° aralıklı geliş açıları için bir kırılma tablosu hazırlar.⁴⁹

İbnü'l-Heyssem, gerçekleştirmiş olduğu deneylerden Güneş ışığının, her şeffaf ci-

⁴⁸ Rüşdî Râşid, İbnü'l-Heyssem'den bir nesil önce yaşamış olan İbn Sehl ve Ahmed b. İisâ'nın da optik eserlerinde düşünmek ve değerlendirmek mânâsında "fekkerâ ve i tabarâ" şeklinde bu terimi kullandıklarını, aynı zamanda bu terime Batlamyus'un *el-Mecisti*'nin Arapça çevirilerinde de rastlandığını belirtmektedir. Fakat terime optik bilimi bağlamından sınırları daha dar, gelişmiş, teknik bir anlam veren ve sadece gerçekleştirdiği doğrulama ve keşif deneylerinde değil aynı zamanda kendisinin ve önceki filozofların çalışmalarının 'deneysel' ve 'mantıksal' olarak denetlenmesinde de kullanan İbnü'l-Heyssem olmuştur. Daha fazlası için bk. Elaheh Kheirandish, "Footprints of 'Experiment' in Early Arabic Optics", *Early Science and Medicine* 14/1 (2009), 79–104.

⁴⁹ Pavlos Mihás, "Developing Ideas of Refraction, Lenses and Rainbow Through the Use of Historical Resources", *Science & Education* 17/7 (Ağustos 2008), 751–777.

simden düz çizgiler boyunca geçtiğini tespit eder. Ayrıca yoğunluğu, içinde bulunduğu cismin yoğunluğundan farklı olan saydam bir ortamla ikinci ortamın yüzeyine eğimli olacak şekilde karşılaştığında Güneş ışığının, ilk ortamda uzandığı düz çizgilerden farklı düz çizgiler boyunca kırılacağı tespitini yapar. Birinci ortamda uzandığı düz çizgiler, ikinci ortamın yüzeyine dik ise ışık, doğrudan ikinci cismin içine uzanır ve kırılmaz. Işık, daha seyrek bir cisimden daha yoğun bir cisme eğik olarak geçtiğinde ayrıca kırılma noktasından ikinci ortamın yüzeyine ortogonal olarak düşen normale doğru kırılır. Işık, daha yoğun bir ortamdan daha seyrek bir ortama eğik olarak geçtiğinde ise kırılma noktasından ikinci cismin yüzeyine ortogonal olarak düşen normalden uzağa doğru kırılır.⁵⁰

İbnü'l-Heyssem'e göre küresel cam bir yüzeyde, ışığın havadan cama doğru kırılması da benzer şekilde gerçekleşir. Çünkü camla yapılan deneyde, iki deliğin merkezinden geçen ışık çizgisi, camın düz yüzüne eğik olduğunda ve camı çevreleyen kürenin merkezinden geçtiğinde ve camın düz yüzü deliklere baktığında ışık çizgisi, camı çevreleyen kürenin merkezinde kırılacaktır. Onun kırılması, orta dairenin düzleminde ve camı çevreleyen kürenin merkezinden, camın düz yüzüne düşen normale doğru olacaktır. Bu orta daire aynı zamanda camın küresel yüzeyine de diktir. Havadan geçip camın gövdesinde kırıldığında, ışık havada geçerken ve camın içinde kırıldıktan sonra değişmez bir şekilde camın yüzeyine dik bir düzlemde yer alır. Camın yüzeyi ister düz ister küresel olsun kırılması değişmez bir şekilde camın yüzeyindeki kırılma noktasından düşen normale doğru olur.⁵¹

Kırılmaya dair tüm çalışmalarına rağmen gökkuşağı teorisinde kırılmaya yer vermemiş olan İbnü'l-Heyssem, yansımayı hâlenin oluşumuna dair açıklamasına dahil ederek burada yeni bir yansıma türüne yer verir; ışık ışınlarının bir küreden radyal yansıması.⁵² İbnü'l-Heyssem, gökkuşağını katoptrik alanındaki çalışmaları açısından da açıklar. Gökkuşağının, ışığın içbükey küresel bir aynada yay parçası niteliğinde nemli ve yoğun bir hava veya buluttan yansıması sonucu oluştuğunu savunur. Sonuç olarak gökkuşağı, küresel bir aynanın içbükey yüzeyinin yansıma özellikleri incelenerek geometrik olarak açıklanabilir.⁵³

⁵⁰ Smith, "Alhacen on Refraction", 243–248.

⁵¹ Smith, "Alhacen on Refraction", 250.

⁵² Carl Boyer, *The Rainbow: From Myth to Mathematics*, (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987), 81.

⁵³ Nader el-Bizri, "Grosseteste's Meteorological Optics: Explications of the Phenomenon of the Rainbow after Ibn al-Haytham", 21–39.

c) Kemâleddin Fârisî

Gökkuşağının meydana gelmesi problemi, Batı'da Friebergli Theodoric (ö. 1310) Doğu'da Kemâleddin Fârisî'nin (ö. 718/1319) eş zamanlı biçimde, birbirlerinden habersiz olarak önceki optik birikimi terkip etmesi sonucu çözüme kavuşmuştur.⁵⁴ Fârisî, bu başarısında astronom, matematikçi ve İbn Sînâ şârihi hocası Kutbüddîn Şîrâzî'den (ö. 710/1311) aldığı yardımdan bahseder.⁵⁵ Öyle ki Şîrâzî, öğrencisinin optik kırılma konusundaki kaynak talebine İbnü'l-Heyssem'in *Kitâbu'l-Menâzır*'ını ulaştırarak cevap verir. Fârisî de Friebergli Theodoric de gökkuşağı açıklamalarında İbn Sînâ ve İbnü'l-Heyssem optiğini terkip etmiştir.⁵⁶ Kemâleddin Fârisî'nin dönemine ulaşan filozoflar, gökkuşağı konusunu ya fiziksel ya da matematiksel bir konu olarak ele alırken Fârisî, gökkuşağı teoreminde matematiksel ve fiziksel açıklamalara eşit bir şekilde ağırlık vermiştir.⁵⁷

Kemâleddin Fârisî'nin şaheseri *Tenkîhu'l-Menâzır*, içerdiği konularla optik disiplinin sınırlarını genişleten fizik, fizyolojik optik, meteoroloji, perspektif, renklerin oluşumu gibi konuları 212 optik figürle⁵⁸ ayrıntılı bir şekilde ele alan bir eserdir. Gökkuşağı ve hâle konusunu anlatan "Zeyl" başlıklı metin, giriş bölümüyle başlayıp daha sonra Kemâleddin Fârisî'nin yedi bölümde açıkladığı çalışmalarını içerir. Giriş bölümünün ikinci kısmında Kemâleddin Fârisî, gökkuşağı ve hâle üzerine İbnü'l-Heyssem ve İbn Sînâ'nın çalışmalarının bir dökümünü verip burada da ilk kısımda olduğu gibi "قال" (dedi) ve "اقول" (ben derim ki) sistemiyle metni yazar. Kemâleddin Fârisî, eserinde bu konunun İbnü'l-Heyssem'in matematiksel yaklaşımı yani "talim nazarı" ve İbn Sînâ'nın *Kitâbu's-Şifâ*'da belirtmiş olduğu felsefi yaklaşımı yani "hikmet nazarı" temel alınarak çalışılması gerektiğini savunur.⁵⁹

Fârisî, damlada ışığın hareketini gözlemleyebilmek için gerekli gördüğü karanlık oda düzenini açıklar. Öyle ki içerisinde tek bir delik olan karanlık bir odaya giren Güneş'in ışığı, bu oda içerisindeki billur küreye nüfuz edecektir. Işık, siyah cismin genişliği boyunca yer kaplayacak, cismin yarısı boyunca uzayacak ve beyaz yoğun

⁵⁴ Friebergli Theodoric'in gökkuşağına dair *De Iride et Radialibus Impressionibus* (Gökkuşağı ve Işıltılı İzlenimler Üzerine) adlı eseri, uzun ve kapsamlı bir eser olması yönüyle gökkuşağının oluşumuna dair kendinden önceki diğer eserlerden ayrılır. Friebergli Theodoric'in eserinden, İbnü'l-Heyssem'in *Kitâbu'l-Menâzır*'ına, İbn Sînâ'nın optiğe dair çalışmalarına ve Aristoteles gibi birtakım Antik Yunan kaynaklarına aşına olduğu anlaşılmaktadır. Bk. Carl Boyer, *The Rainbow: From Myth to Mathematics*, 110–111.

⁵⁵ Rüşdî Râşid, "Kamâl al Dîn al-Fârisî", *Dictionary of Scientific Biography*, ed. Charles Coulston Gillispie (New York: Scribners, 1970), 212–219.

⁵⁶ Saira Malik, *Technical Terminology in Medieval Arabic Science: The Case of Kamâl al-Dîn al-Fârisî*, (Cambridge: University of Cambridge, Doktora Tezi, 2008), 2.

⁵⁷ Malik, *Technical Terminology in Medieval Arabic Science: The Case of Kamâl al-Dîn al-Fârisî*, 3–4.

⁵⁸ Mehmet Emin Bozhüyük, "Kemaleddin el-Fârisî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 10.10.2024).

⁵⁹ Malik, *Technical Terminology in Medieval Arabic Science: The Case of Kamâl al-Dîn al-Fârisî*, 42.

bir renk meydana gelecektir. Kürenin alt tarafına bakıldığında gökkuşağı niteliğine sahip bir yay gözlemlenebilecektir. Bu yayın merkezi, Güneş ve kürenin merkezini birbirine birleştiren çizgi üzerindedir. Ona dışarıdan dahil olan ışık, yansımayla kırılmaya uğrayan koni dikeyinin bir parçasıdır. Karanlık odaya giren ışığın artması gökkuşağı niteliğindeki yayın ışığını arttıracaktır.⁶⁰ Fârisî, konuya dair “delil ve hatırlatma” getirerek çok fazla ışığın, Güneş’in suretinin yakıcı konide renksiz algılanmasına sebep olacağını, rengin algılanması için yansımayla kırılmanın gerekliliğini belirtir. Öyle ki iki yansıma bir kırılma sonucu oluşan rengin belirginliği, bir kırılma bir yansıma sonucu oluşan rengin belirginliğine göre daha fazla olacaktır.⁶¹

Sonuç olarak Kemâleddin Fârisî, gökkuşağına dair diğer teorilerden kavramsal olarak ayrılır. Onun dönemine kadar gökkuşağının açıklanmasında birincil sebep olarak “yansıma” olgusu öne sürülürken o, gökkuşağının fiziksel temelini açıklanmasında, “kırılma” olgusuna odaklanılması gerektiğini belirtir. İki önermeyi de doğrulamak yani tek başına yansımanın gökkuşağını açıklamakta yeterli olmayacağını, bunun için kırılmanın gerekeceğini göstermek için gökkuşağını etkileyen etmenlere dair bir kuram oluşturup bunu deneysel şartlarla test eder. Bunu yaparken İbn Sînâ’nın gökkuşağının bulutun içinde değil fakat önündeki nemli havada oluştuğuna dair fiziksel kuramı dışındaki tüm fiziksel kuramları reddeder. Bundan sonra bulutların önünde nemli havada meydana gelen gökkuşağı için nemli havanın kütle parçacıklarının bu işlemde yer alacağını farz eder. Her bir ışık ışınının bu parçacıklarla etkileşime geçeceğini ve bu parçacık kütlelerinde meydana gelenin, her bir parçada meydana gelenlerin toplamı olacağı varsayımında bulunur. Sonra ona deney yapma ve geometrik analiz imkânı sağlayan esas varsayımını gerçekleştirir: Işığın etkileşimde bulunduğu her bir hava parçacığının su dolu yuvarlak bir cam ile modellenmesi. Bu adım sayesinde Fârisî, analizde bulunabileceği deneyler gerçekleştirir ve gökkuşağının fiziksel temelini yansıma olduğuna dair önceki teorileri test etme ve sonuç olarak reddetme imkânı bulur.⁶²

Kaynağını bu şekilde İbnü’l-Heysem’in “yakan küre deneyleri”nden ve İbn Sînâ’nın bir su damlası ile su dolu bir cam küre arasında kurduğu analogiden alan Fârisî, daha sonra Descartes tarafından tekrarlanacak “karanlık oda” düzeneğine de başvurur. Böylece karanlık bir odada Güneş ışınlarıyla aydınlatılan cam bir küre üzerinde ışığın durumunu gözlemler.⁶³ Fârisî kurduğu deney düzeneğinde, gökku-

⁶⁰ Fârisî, *Tenkihu’l-Menâzır* (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, 2598), 287b.

⁶¹ Fârisî, *Tenkihu’l-Menâzır* (Ayasofya, 2598), 288a.

⁶² Malik, *Technical Terminology in Medieval Arabic Science: The Case of Kamâl al-Dîn al-Fârisî*, 27–38.

⁶³ H. Gazi Topdemir, “Kamal al-Din al-Farisi’s Explanation of the Rainbow”, *Bilim ve Felsefe Metinleri* 1/2 (1992), 103–112.

şağının açıklanmasına dair farklı modelleri test eder; a) sadece iki kırılma, b) iki kırılma ve bir içsel yansıma, c) iki kırılma ve iki içsel yansıma. Sonuç olarak her bir yağmur damlasının yüzeyinde oluşan iki kırılma ve damlanın içerisinde oluşan bir içsel yansımanın gökkuşağının doğru açıklamasına götürdüğü sonucuna ulaşır.

d) Kutbüddin Çelebi

Ünlü matematikçi–astronom Kadızâde–i Rûmî (ö. 844/1440'tan sonra) ve aynı şekilde ünlü matematikçi–astronom Ali Kuşçu'nun (ö. 879/1474) torunu olan (Muhammed) Kutbüddin Çelebi ile kardeşi (Mahmud) Mîrim Çelebi (ö. 931/1525) optik ve astronomi tarihindeki önemli isimlerdendir. Kutbüddin Çelebi, on beşinci asrın sonlarında Bursa Manastır Medresesi'nde başladığı müderrislik hayatına ancak birkaç sene devam edebildiği ve genç yaşta vefat etmesi sebebiyle gökkuşağı üzerine kaleme aldığı risâlesi, genellikle kardeşine atfedilmiştir.⁶⁴ Osmanlı klasik döneminin en hacimli gökkuşağı risâlesini kaleme alan Kutbüddin Çelebi, gökkuşağı ve hâle konusuna bir açıklama sunmadan önce dönemin optik birikimini genel bir değerlendirmeye tabi tutmuştur.⁶⁵

Kadızâde–i Rûmî ile Ali Kuşçu'nun temsilcisi oldukları Semerkant matematik–astronomi okulunun çizgisini takip eden Kutbüddin Çelebi, *Risâle fi'l-hâle ve kavsi kuzâh* adlı eserinde, İbnü'l-Heyssem'in riyâzî–tabiî ilimlerde uyguladığı terkîb yöntemini benimsemiş görünür.⁶⁶ Burada İbn Sînâ, İbnü'l-Heyssem, Kemâleddin Fârisî, Karâfî, Nasîrüddin Tûsî, Fahreddin Râzî, Seyyid Şerif Cürcânî ve Ali Kuşçu'ya uzanan geniş bir ulema yelpazesine atıfta bulunur. O, döneminin optik tartışmalarına hakimdir. Özellikle Kemâleddin Fârisî'yi okumuş olması, gökkuşağının bilim tarihindeki doğru bütüncül açıklamasına vakıf olmasını sağlar. Bu durum gökkuşağı ve hâleye dair çağdaşı yazarları aşan açıklamalar ortaya koymasıyla sonuçlanır. Kemâleddin Fârisî'nin açıklamalarına vakıf biri olarak gökkuşağının bilimsel açıdan doğru açıklamasının damla içinde bir yansıma ve damla yüzeyinde iki kırılma olduğunu bilmektedir. Bu bilgileri sonraki âlimlere de aktarır.⁶⁷

⁶⁴ Mehmet Arıkan, “Kadızâde–i Rûmî”, *Temel İslam Ansiklopedisi*, ed. Tuncay Başoğlu (Ankara: TDV, 2019), 4/538.

⁶⁵ Mîrim Çelebi'ye ait olduğu zannedilen fakat ağabeyi Kutbüddin Çelebi'ye ait olduğu açığa çıkan *Kavsi kuzâh* risâlesi hakkında bir değerlendirme için bk. H. Gazi Topdemir, “Mîrim Çelebi'nin Gökkuşağı ve Hâlenin Oluşumu Adlı Optik Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme”, *AÜ Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi*: OTAM 13 (2002), 75–89.

⁶⁶ İhsan Fazlıoğlu, “Mîrim Çelebi”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 07.10.2019).

⁶⁷ Takıyyüddin Râsîd'in bizzat padişaha sunduğu bir arzıda Kutbüddin Çelebi'nin isim vererek kendisinin yetişmesinde onun büyük payı olduğunu sitayişle zikretmesi bunun bir örneğidir. Böylece Takıyyüddin Râsîd, kaleme aldığı optik eserinde gökkuşağının doğru bilimsel açıklamasını kısaca tekrarlayarak daha çok renklerin mahiyetini anlamaya yönelik deneyler organize edecektir. Bk. Ankan, “Kadızâde–i Rûmî”, 538.

Kutbüddin Çelebi, risâlesine “nemli havada, renkli muhteşem bir yay niteliğindeki gökkuşağını ve geceleyin Ay’ı çevreleyen garip bir daire mahiyetindeki hâleyi” meydana getiren Allah’a dua ile başlayarak ilk cümlesinden gökkuşağı ve hâleye dair bir tasvirde bulunur. Bunu takip eden cümlede ise gökkuşağının ışıkların yansıma ile dağılması ve kırılma ile yön değiştirmesi sonucu oluştuğunu belirterek gökkuşağının açıklanmasında elzem olan “kırılma” (in ‘itâf) kavramına yer verir. Şeffaf nesnelere kimisinin daha şeffaf, yine yoğun nesnelere kimisinin daha yoğun olabileceğini, Ay’ın çevresinde yüksek, koruyucu bir daire şeklinde hâlenin mevcut olduğunu belirtir. Konunun ayrıntılarına girmeden önce, kendisinin bu iki meşhur etkinin yani gökkuşağı ve hâlenin hakikatini derin bir mütalaa ile çeşitli açılarla kaleme aldığını belirtir. Eserinin başında iki önemli başvuru kaynağı olan, optik ilminin kurucusu olarak nitelediği İbnü’l-Heysem’in makaleleriyle Şeyh ve Reis olarak nitelediği İbn Sînâ’nın *Kitâbu’ş-Şifâ* adlı eserinden bahseder. Böylece Kutbüddin Çelebi, bahsettiği ihtiyaç sonucu gökkuşağı konusunu ele aldığı risâlesini makamlar ve bir giriş olmak üzere oldukça kapsamlı tertip etmiştir.⁶⁸

Kutbüddin Çelebi eserin birinci meramını, gökkuşağının sebebi konusuna ayırır. Gökkuşağın renklerinin çeşitli olup mavi, yeşil, sarı, kırmızı, karanlık ve beyaz renklerine yakınsadığından bahseder. Kutbüddin Çelebi, gökkuşağının göze “yansıma” ve “kırılma” ile ulaşan güçlü suretlerden meydana geldiğini belirterek İbn Sînâ’yı esas alan fizikçilerin yansıma temelli açıklamalarından ayrılır ve doğru bilimsel açıklama için elzem olan “kırılma” kavramına yer verir.⁶⁹

Kutbüddin Çelebi, bazı risâlelerdeki araştırmacıların sözlerinden istifade ederek bu kısmı kaleme aldığını belirtir. Bu eseri yazarken kaynağının hikmetli sözleriyle ona rehberlik eden İbn Sînâ’nın *Kitâbu’ş-Şifâ* ve İbnü’l-Heysem’in *el-Menâzır* adlı eserleri olduğunu belirtir. İbnü’l-Heysem’in gökkuşağının sebebi olarak bulutlardaki yoğun rutubetli parçacıklar ve şeffaflığın içinden geçen ışınlar anlatımını alıntılar. Kutbüddin Çelebi, risâlede Şeyh olarak zikrettiği İbn Sînâ’nın *Kitâbu’ş-Şifâ*’dan⁷⁰ aktardığına göre bulutların kesimi bu etkiyi meydana getiremeyecek bir şekilde sıralanmadıkça gökkuşağının her zaman tek olması gerektiğini belirtir.⁷¹

⁶⁸ Kutbüddin Çelebi, *Risâle fi’l-hâle ve kavsi kuzâh* (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, 2414), 1b–3b.

⁶⁹ Kutbüddin Çelebi, *Risâle fi’l-hâle ve kavsi kuzâh* (Ayasofya, 2414), 28a–29a.

⁷⁰ İbn Sînâ, *Kitâbu’ş-Şifâ*, et-Tabî iyyât: *el-Me âdin ve’l-âsârü’l- ulviyye*, 51.

⁷¹ Kutbüddin Çelebi, *Risâle fi’l-hâle ve kavsi kuzâh* (Ayasofya, 2414), 29b–30a.

2.2. Hâle

Antik çağlardan itibaren gökkuşağı problemleriyle beraber ele alınan bir problem olan hâle, Güneş ışığının atmosferde asılı, küçük, altıgen yapılı buz kristallerinde yansıma ve kırılmaya uğraması sonucu Güneş, Ay ve yıldızlar etrafında renkli ya da beyaz bir halka şeklinde gözlemlenebilir. Hâle, gökkuşağı problemi ile birlikte İslam dünyası bilgilerinin metinlerinde kendisine genişçe yer bulur.

a) İbn Sînâ

İslam dünyasında bilimin zirve isimlerinden biri olarak niteleyebileceğimiz İbn Sînâ, hâleyi beyaz, tam ya da yarım şeklinde bir daire olarak tanımlar. Bu daire Ay'ın, Güneş'in ya da yıldızların çevresinde görülebilir. Gök cisimlerinin etrafında latif, seyreltik bir bulut olması hâle görüntüsünü engellemez. İbn Sînâ, ışın teorisini savunanların basit cisimlerin yüzeyleri gibi bulut yüzeyinin de küresel olmasının gerekeceğini savunduğunu belirtir. Burada bulutların küreselliğine delalet eden husus, onların yeryüzünden ve merkezden uzak olmalarıdır. Ay ışığı bu bulutun üzerine geldiğinde, ışınlar dairesel bir parça oluşturur. "Bu görüşü savunanların en eskilerinden biri" şeklinde meçhul bir filozofa atıfta bulunarak ışının buluta düşmesini, su üzerine atılan bir taşın meydana getirdiği dalga hareketine benzetir. Su üzerine taş atıldığı zaman, merkezi taşın düştüğü konum olan dairesel dalgalar meydana gelir. Aynı şekilde ışık bulutun üzerine düştüğünde, merkezi karanlık bir bölge gibi olur ve etrafında ışık çözünmeye başlar. Daha sonra İbn Sînâ, bu benzetmenin çelişkili olduğunu çünkü hâlenin, bulutta belirli bir konumda oluşması gerektiğini savunur. Oysa hâle, bulutun farklı konumlarında meydana gelebilir. Işığın bulut üzerine düşmesi ve çözünmeye başlaması bulutta herhangi bir konumda gerçekleşebilir.⁷²

Bulutun mevcut olması şartıyla hâle, Ay'ın ışığı ya da farklı bir ışık kaynağı etrafında gözlemlenebilir. Bulutun ince, latif su dolu parçacıklarından Ay'ın etrafında olduğu gibi yıldızların etrafında da hâle oluşabilir. Bir yıldızın etrafında o yıldızın hâlesi olur fakat hâlenin konumu gören ile görülen arasındaki istikamette değildir. Zira o istikamette görülen, nesnenin hayali değil kendisidir. Aksine onun hayali, zaruri olarak o ve gözlemci arasındaki istikamette hizalanır. Eğer bu görüntüyü meydana getirmeye hazır bulut parçacıklarının çoğu ya da tamamı, içlerindeki ayna gibi hareket eden parçacıkların tamamının gözlemciye ve yıldızlara göre oranının tüm yönlerde, eşit bir oranda olması gerekir. Ayrıca hâlenin dairesel şekilde görünmesi gerekir.⁷³

⁷² İbn Sînâ, *et-Tabî 'ıyyât: el-Me'âdin ve'l-âsâru'l- 'ulviyye*, 47.

⁷³ İbn Sînâ, *et-Tabî 'ıyyât: el-Me'âdin ve'l-âsâru'l- 'ulviyye*, 47-48.

Eğer tepe bölgesindeki bir aydınlatıcıdan meydana gelmiyorsa bulutların kalın olması gerekir. Böylece gözlemci açısından aydınlatıcı kaynağın arkasında kalan bulutların iç yüzeyine daha yakın aynalarda görüş ışınları algılanabilir. Gözden çıkan çizgiler, bulutun derinliklerine kadar gider. Diğer türlü o, tek bir küresel yüzey üzerine düşünce daha uzak tarafın daha uzun olması gerekir ve onun, ışığı alıp göze doğru yansıtacak bir parlaklığı olmaz. Burada meydana gelen hayalin içi ve dışı siyah olur, parlaklığı ve beyazlığı azaldıkça daha siyah görünür. Hâle içinde başka bir bulut ona etki eder. Yıldızların bulutun hacmini gizlediği ışık kuvveti, onu setretmez çünkü orada bulut ya da başka bir şey yoktur. Bulutlar ince oldukları için Ay'ı gizleyemezler.⁷⁴

Böylece hâle tüm yönlerden çözünmeye uğrar ve kaybolursa bu, havada gerçekleşecek berraklığa delalet eder. Bulutun yoğunluğu artar ve hâlenin oluşumunu engellerse de bu, yağmurun geleceğini haber verir. Zira bu rutubetli su parçaları çoğalır ve rüzgâra işaret eden yönde parçalanır. Güneş'in etrafında da *tafave* adı verilen Güneş hâlesi bulunabilir. Güneş'in çevresinde hâle daha nadiren gözlemlenir çünkü Güneş'in sıcaklığıyla etrafındaki ince bulut parçaları çözünmeye uğrar. Bir bulut altında başka bir bulut mevcut olduğunda da hâle altında başka bir hâlenin gözlemlenmesi mümkündür. Bu durumda ışık kaynağına daha yakın olan daha içerideki hâle daha dışarıdaki hâleden daha geniş görünür. Filozoflardan bir kısmı iç içe yedi hâle olması ihtimalinden, bazıları ise kırk beşe yakın sayıda gözlemlenebilmesinden bahseder. Fakat İbn Sînâ'ya göre bu gözlemlerin yapılma ihtimali oldukça düşüktür.⁷⁵

b) İbnü'l-Heysen

İbnü'l-Heysen, *Makâle fi kavsi kuzâh* adlı eserinde hâlenin oluşumunu, gökkuşağı açıklamasında olduğu gibi geometrik gösterimlerden faydalanarak sunar. **Şekil 1**'deki gibi bulut küresinde bir $\alpha\gamma$ yayının farz edilmesini ister. Bulutun merkezi ise **AB** çizgisi civarındadır. Gözlemci, **A** noktasındadır ve bulutun önünde kabul edilir. Gözlemci eğer buluttan sonra gelirse merkez, gözün konumu olan **A** noktasıdır. Sonra İbnü'l-Heysen, ışınlardan hiçbirinin kırılmaya uğramayacağını belirtir. Çünkü ışınlar, bulut yüzeyine dik olarak gelmektedir. Işınlar, dış dikey yönüne doğru, $\alpha\gamma$ yayına bulut küresinin yüzeyine doğru kırılmaya uğrayacak şekilde gelebilir. Böylece $P\delta\gamma$ açısı **XR** doğrusu meydana gelir. Yüzeğe gelen ışınlar **R** yönüne doğru **W** gibi kırılmaya uğrar. Işınlar, aydınlatıcı olan **B** noktasıyla asla buluşamaz. δ merkez ve $P\delta\gamma$ açısı olduğu zaman ise ışınlar **P** noktasına doğru kırılır ve **B**'ye asla ulaşmazlar. Aksine **J** gibi hareket ederler. Çünkü kırılma, dikeylere doğrudur.

⁷⁴ İbn Sînâ, *et-Tabî 'ıyyât: el-Me 'âdin ve'l-âsâru'l- 'ulviyye*, 48.

⁷⁵ İbn Sînâ, *et-Tabî 'ıyyât: el-Me 'âdin ve'l-âsâru'l- 'ulviyye*, 48-49.

Şekil 1: Gözlemci A noktasında ışın kaynağı δ noktasında olduğu zaman İbnü'l-Heysem'e göre ışınların $\alpha \gamma$ yayı üzerindeki yansıma noktaları. Atıf Efendi, 1714, 136b.

Şekil 2: İbnü'l-Heysem'in bulut küresinde αJ yayı, gözlerin konumu A, aydınlatıcının konumu B, bulutun merkezi ise δ noktası farz edildiği zaman hâleyi oluşturan ışınların yansıyacağı noktanın sadece γ olacağını açıklaması. Atıf Efendi, 1714, 137a.

Şekil 3: Gözlemci δ noktasında ışın kaynağı A noktasında olduğu zaman İbnü'l-Heysem'e göre ışınların $\alpha \gamma J$ yayı üzerindeki yansıma noktaları. Atıf Efendi, 1714, 138a.

Eğer ışınlar, **AJ** gibi olursa aydınlatıcı olan **B** noktasına ulaşmaz ve ışınlar, çukur kürede aydınlatılmış kütleyle doğru kırılmaya uğramazlar.⁷⁶

Böylece İbnü'l-Heyssem, hâleyi oluşturan ışınların yansıma sonucu izleyeceği yönleri, Şekil 1'deki gibi tasvir eder. İbnü'l-Heyssem ışının aydınlatıcıya doğru yansıyacağını ancak kırılmaya uğramayacağını tekrar vurgular. Hâleyi oluşturan ışınların yansıyacağı noktayı açıklamak için de tekrar bir geometrik tasvir yoluna gider. Okuyucudan bulut küresinde bir yay farz etmesini ister ve bunun $\alpha\gamma$ olduğunu belirtir. Bu tasvirde gözlerin konumunun **A**, aydınlatıcının konumunun **B** olduğunu belirtir. Bulutun merkezi ise δ noktasıdır. Çünkü bu konum, hâlenin oluşumuna izin veren etkinin açığa çıkmasını mümkün kılmaktadır. İbnü'l-Heyssem'e göre diğer konumlarda ise bu etkinin açığa çıkması mümkün değildir. Zira küreselliğini koruyan bulutun merkezi δ olduğunda, bulut küresinin yarı çapı $J\delta$ olur.⁷⁷

Böylece Şekil 2'de İbnü'l-Heyssem, ışınların γ dışındaki bir noktadan yansıyamayacağını savunur.⁷⁸

İbnü'l-Heyssem hâle açıklamasında, gözlemcinin olduğu nokta merkez kabul edilirse tüm ışınların bir yönde toplanamayacağını ve yansımanın meydana gelmeyeceğini belirtir. Sonuç olarak yansıma gözlemcinin olduğu konumda gerçekleşmez. Aynı şekilde gözün önünde, göze daha yakın bir konum da dairenin çevresinden yansıyan ışınların tek bir noktada toplanmalarına izin vermez. Sonuç olarak Şekil 3'deki gibi çıkan, $A\gamma V$ ışınları $\delta\gamma$ 'ye ulaşır ve **P** noktasına doğru uzanır. $A\gamma$ ışınları, $\delta\gamma$ çizgisi üzerinden yansıdığı anda, $A\gamma X$ gibi yansır. Bu durumda nemli cisim, $A\gamma V$ yönü üzerinde olur. Fakat **P** noktasına doğru $A\gamma W$ gibi kırılmaya uğrar. Çünkü o, $\delta\gamma P$ gibi yansıma noktasından çıkan dikeyin sonuna doğru meyleder. Işın **B** noktasında son bulmaz ve **B** noktası birinci şekilde olduğu gibi bulut küresinin merkezi olmaz.

İbnü'l-Heyssem risâlesinin sonunda tüm bu sözlerin gökkuşağı ve hâleye dair olduğunu, açıklamalarında hem matematikçileri hem de fizikçileri göz önünde bulundurduğunu belirtir. İbnü'l-Heyssem'in hâleye dair geometrik yaklaşımı, dik ışık ışınlarının bir küreden radyal olarak yansıması şeklinde yeni bir tür yansıma türü içermektedir. Bu şekilde bir kürenin küresel bir bulut ile kesişiminin bir daire oluşturacağını ve bu dairede geçen yansımanın yansıma kurallarına uyarak küresel bulutun yarıçapı boyunca göze doğru yansıyacağını belirtir. Bu ışınların tamamı, hâleyi oluşturacak ve böylece hâle, ışık nesnesi etrafında aydınlatıcı bir yuvarlak şeklinde görülecektir.

⁷⁶ İbnü'l-Heyssem, *Makâle fi kavsi kuzâh* (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Atıf Efendi, 1714), 136b.

⁷⁷ İbnü'l-Heyssem, *Makâle fi kavsi kuzâh* (Atıf Efendi, 1714), 137a.

⁷⁸ İbnü'l-Heyssem, *Makâle fi kavsi kuzâh* (Atıf Efendi, 1714), 137.

c) Kemaleddin Fârisî

Birincil ve ikincil gökkuşağını doğru bir şekilde açıklamayı başaran on dördüncü yüzyıl İslam filozofu Kemaleddin Fârisî, bir ders kitabı niteliğindeki optik kitabı *Besâir*'de hâleye dair açıklamalar sunar. O, hâleyi ışık kaynağı Güneş, Ay ve ateş olanlar şeklinde üç kısma ayırır. Farklı türlere sahip Güneş hâlesinin bir türü ise "seyrek bir bulut içinde Güneş'i çevreleyen aydınlık bir dairedir" ve gözlemlene-meyecek kadar parlaktır. Güneş hâlelerinden diğer bir tür Güneş'ten sonra gelen ayrı bir halka mahiyetinde olur. Bir diğer tür ise Güneş'e daha uzak bir mesafede başlayan aydınlanmış daireyi çevreleyen karanlık bir bölümdür. Bu karanlık kısım-dan sonra sarı, beyaz ve mavi renkte üç tabaka gelir. Bu tabakalardan gökyü-zünde en büyük alanı beyaz tabaka sonra mavi tabaka kapsar. Bu halkalar birbi-rine paralel iki şekilde meydana geldiğinde, büyük halka renk bakımından daha zayıftır ve karanlık tabakayı dahil eder. Güneş'i takip eden halka renkli bir tabaka şeklinde olup yeşil, mavi, sarı, kırmızı renkli halkalar onu takip eder. Bu tabakalar bir bulutun içinde meydana gelebilir. Güneş hâlesinin algılanması, Güneş ışığının kuvvetinden ötürü gerçekten zordur.⁷⁹

Fârisî'ye göre Ay hâlesinin de aynı şekilde çeşitleri mevcuttur. Aydınlatılmış bir daire, beyaz bir halka ve üç tabaka şeklinde tertip edilmiş bir daire mahiyetinde gözlemlenebilirler. Bunlardan birincisi, Ay'ı çevreleyen bulanık bir dairedir, orta kısmı ışık açısından daha kuvvetlidir. Onu çevreleyen genişliği dar ikinci bir halka mevcuttur. Ay hâlesi, yeşil, sarı ve kırmızı renklere sahip alanı büyüdükçe rengi zayıflayan üç tane halkadan oluşabilir. Fârisî, Ay hâlelerinin Güneş hâlelerine göre daha zayıf bir surette gözlemleneceğini belirtir.⁸⁰ Metinde ateş kaynaklı ola-rak zikredilen hâleler ise yıldızların etrafında gerçekleşir. Bunların gökkuşağı şek-linde bir daire olabildiği fakat hayali olup çoğu zaman bulanıklık dışında bir şeyin gözlemlenemediği belirtilir.⁸¹

Besâir adlı eserinde "Beyaz Hâleye Dair İkinci Kısım" başlığı altında Fârisî, kayna-ğı Güneş veya Ay olan beyaz hâlenin oluşma sebebini görüşün kırılmadan sonra yansıma yönünde olması şeklinde açıklamaktadır.⁸² Ay etrafında oluşan hâle, gö-rüş ışınları damla parçacığı konilerinin ortasından geçtiğinde, kesişen konumda üç kırılmayla meydana gelen suretler sebebiyledir. Ay hâlesi etrafında sırasıyla si-yah, kırmızı, mavi, sarı renkli halkalar gözlemlenir. Birinci ve ikinci hâle arasında gözlemlenebilen bu renklerden sonra iki ayrık hâle değişik konumlarda algılanan-

⁷⁹ Ebu'l-Hasan Kemâleddin Hasan b. Ali b. Hasan Kemâleddin el-Fârisî, *Kitâbu'l-Besâir fi 'İl-mi'l-menâzir*, thk. Mustafa el-Mevalidi (Kuveyt: Müessesetü'l-Kuveyt li't-Tekaddümi'l-İlmi, 2009), 414.

⁸⁰ Fârisî, *Kitâbu'l-Besâir*, 415.

⁸¹ Fârisî, *Kitâbu'l-Besâir*, 416.

⁸² Fârisî, *Kitâbu'l-Besâir*, 421.

bilir. Küçük hâle üç kırılmayla oluştuğu için rengi daha kuvvetlidir. Dört kırılmayla oluşan büyük hâle ise zayıflığından ötürü ya da var olması için gerekli damla parçacıklarının eksikliğinden ötürü gözlemlenemez.⁸³

Değişik konumlarda gözlemlenebilen iki hâlenin renkleri ve büyüklükleri arasındaki fark açıklandıktan sonra yine *Kitâbu 'ş-Şifâ'* dan alıntı yapılarak Güneş hâlesinin daha düzenli ve sabit bir görüntü vereceği belirtilir.⁸⁴

Bundan sonra “gökkuşağı niteliğindeki hâlenin oluşumu hakkında üçüncü fasıl” başlığı altında Fârisî, Ay ve Yıldız gibi aydınlatıcı kaynaklar ve gözlemci gözü arasında iki eşit şeffaf ortam, ayrıca gözün gözlemleyebileceği bir uzaklıkta iki küre tasavvur edilmesini ister. İki küreden birinin merkezi, ışık ile gözü birleştiren çizgi üzerinde ve iki küre birbirine temas halinde olduğunda aydınlatıcı kaynak, yansıma sonucu gözlemlenir. Yakın küre, göz yönüdeyken uzak küre, aydınlatıcı yönündedir. Ayrıca aydınlatıcı kaynak, göz ve iki küre olmak üzere dört cismin merkezi, düz bir çizgi üzerindedir. İki kürenin birbirinden uzaklaşmasıyla aydınlatıcı suretin etrafında bir halka gözlemlenir. Onlar arasındaki uzaklık arttıkça halkanın genişliği küçülür. İki küre arasındaki uzaklığın azalmasıyla ise aydınlatıcı kaynağın beş çeşit suretinin, beş farklı konumda gözlemlenebileceği belirtilir ve gökyüzündeki bu konumlar, tasvir edilen kürelere uzaklığı temel alınarak açıklanır.⁸⁵

Diğer bir hâle türü olan yıldızların etrafındaki hâleler hakkında Fârisî, yıldızların etrafında bulanık bir daire şeklinde birinci halkanın oluşacağını, genişliği daha küçük ikinci halkanın da kimi zaman birinci halkanın etrafında gözlemlenebileceğini fakat bu tür halkanın doğada çok nadiren gözlemlenebildiğini belirtir. Ay hâlesi, yıldız hâlesinin aksine dairesel şekilde ve daha aydınlıktır. Güneş hâlesi de aynı şekilde kırılmayla açıklanmaktadır. Bu hâlenin en belirgin bir biçimde uykudan uyanıldığı sabahın erken vakitlerinde gözlemlenebileceği çünkü gözün, renkleri daha kolay algılayabileceği belirtilmektedir. Güneş hâlesi, gözün uzaklığına göre büyür ve renkleri zayıflar. Ayrıca gündüz vakti Güneş ışığının yoğunluğu, onun gözlemlenmesine izin vermez. Ancak Güneş alçaldığında ya da gözlemci karanlık bir ortamdan dar bir delikle Güneş'i gözlemlediğinde onu görebilir. Fârisî, Güneş hâlesinde de beyazdan maviye sonra sarıya ve kırmızıya dönen farklı renk katmanlarını kaydetmektedir.⁸⁶ Metnin sonu olan *tenbih* (uyarı) kısmında hem gökkuşağının hem Güneş hâlesinin, bir damla parçacığı içinde meydana gelen iki kırılma ve bir yansıma sonucu gerçekleşeceği bilgisi verilerek gökkuşağının doğru bilimsel açıklaması tekrarlanır.⁸⁷

⁸³ Fârisî, *Kitâbu'l-Besâir*, 422.

⁸⁴ Fârisî, *Kitâbu'l-Besâir*, 423.

⁸⁵ Fârisî, *Kitâbu'l-Besâir*, 425–427.

⁸⁶ Fârisî, *Kitâbu'l-Besâir*, 429–431.

⁸⁷ Fârisî, *Kitâbu'l-Besâir*, 432–434.

d) Kutbüddin Çelebi

Kutbüddin Çelebi *Risâle fi'l-hâle ve kavsi kuzâh* adlı eserinde, gökkuşağına ilişkin problemlerin yanı sıra hâle konusuna da yer vermiştir. Risâlenin üçüncü meramında hâle açıklamasına yer veren Kutbüddin Çelebi, İbn Sînâ'dan aktararak hâlenin tam ya da eksik olan Ay ya da diğerleri etrafında görünen beyaz bir daire olduğunu belirtir. Hâle, Kutbüddin Çelebi'ye göre bulutları aydınlatmak için Ay ışığı konumu üzerinde ya da başka bir ışık kaynağı üzerinde oluşan, gözlemcinin konumunun değişimiyle ışığın yolu boyunca görüntüsü değişen bir hayaldir. Hâle, zaruri olarak gözlemci ve ışık kaynağı arasında görünür. Hâle görüntüsünü ortaya çıkaran her bir aynanın oranı, yani, buluttaki tüm parçaların gözlemci ve ışık kaynağına göre konumu, ışık kaynağının tüm yönlerinden aynıdır. Böylece gözlemlenen hâlenin dairesel olması gerekir. Bu dairenin ışık kaynağından yoksun kalan dış ve iç bölgesi karanlık kalır. Işığın kuvveti, bulutun hacmini gizli kılar ve bulut algılanamaz.⁸⁸

Kutbüddin Çelebi, İbnü'l-Heyssem'den hâlenin hiçbir zaman tam bir daire olmayacağı fikrini aktarır. Mesela gökkuşağı da daireden bir kesim şeklinde mevcut olur. Çünkü gökkuşağı ve hâlenin konumu olan havada, daire şeklini hem tabii nazar (tabiatçının yaklaşımı) hem de talimî nazar (matematikçinin yaklaşımı) ile görmek gerekir. Matematikçilerin usulleri, tabiatçıların unsurlarından farklı olduğu için de Kutbüddin Çelebi'ye göre hâlenin hakikati üzerine tam bir bahis olmadığı söylenebilir. Gören ile görünen arasındaki aracı ortam, şeffaf havadır. Yoğun cisimlerden başka bir cisimde görülenlerin hepsi, mesela cismin rengi, görünenin gözlemlenebilmesi için cisim yüzeyinden bir konumda ortaya çıkar. Eğer cisim oldukça şeffaf değilse ya da onun yüzeyi oldukça temas edici değilse onda görünen cisme benzerdir fakat cismin hakikati değildir.⁸⁹

Matematikçilere göre görsel ışınlar, görme hatları boyunca cismin yüzeyinde sona erecek şekilde gözden çıktıklarında cismin yüzeyi üzerine dik olarak gelir, istikametleri boyunca ona nüfuz ederler. Eğer ışınlar dik olarak gelmezse istikameti boyunca nüfuz etmez aksine o cismin yüzeyiyle karşılaştıkları zaman kırılmaya uğrarlar. Kırılan ışınların tamamı bir şekil üzerine olur ve gözlemci, görünende karşılaştığı nesneyi sahih bir şekilde idrak edebilir. Işınların tamamı kırılmadan sonra cismin şeklini değiştirir ve kırılan ışınların görüntüsü öncelikle ışınların istikameti üzeredir. Işınların tamamı gayet küçük olan yüzeyden görünene izafetle kırılmaya uğrar. Görünenin şekli değil rengi ortaya çıkar. Bu etkiden ötürü mevcut olan duruma gelince onun makamında kaim olan ve o havada her zaman bulunabilen bulut gibi rutubetli yoğun bir havanın eşliğinde meydana gelebilir.⁹⁰

⁸⁸ Kutbüddin Çelebi, *Risâle fi'l-hâle ve kavsi kuzâh* (Ayasofya, 2414), 35a–35b.

⁸⁹ Kutbüddin Çelebi, *Risâle fi'l-hâle ve kavsi kuzâh* (Ayasofya, 2414), 36a–36b.

⁹⁰ Kutbüddin Çelebi, *Risâle fi'l-hâle ve kavsi kuzâh* (Ayasofya, 2414), 36b–37a.

Bulut şekli de hâlenin teşekkülüne tesir eder. Hâlenin daire olarak farz edilmesi de mümkündür. Bu durum, tümsek ve çukur düz bir yüzeyde de mümkün olabilir. Zira hâle, doğal bir durumdur. Havanın tabiatına göre o, küresel çukur bir şekle sahiptir. Çünkü bu etki aynı zamanda ışınların aydınlatıcı kütleyle doğru kırılmasıyla ortaya çıkar. Kutbüddin Çelebi, bu etkiyi kendisinde ortaya çıkaran bir bulut şeklinin mevcut olması gerektiğini belirtir. O şekil ki ışınların ondan, dairenin çevresinden bir noktaya doğru yansımaya uğramasını mümkün kılar. Kutbüddin Çelebi, farklı eserlerin mukaddimelerinin çoğunda, geometrik bir delille yansımanın nasıl gerçekleştiğinin beyan edildiğini belirterek risâlesinde hâle konusunu bitirir.⁹¹

Sonuç

Teorik ve deneysel optik problemlerinin farklı şekillerdeki terkip edilme süreçlerini örneklendirmeyi hedeflediğimiz bu çalışmada öncelikle ışık çeşitleri konusu, İbn Sînâ'nın anlatısında *dav'*, *nûr*, *şuâ'* ve *berîk* tanımları üzerinden tartışıldı. İbnü'l-Heyssem ise çıktığı kaynağa göre ışığı birincil ışık ve ikincil ışık olarak ikiye ayırdı. Bu iki bilgiyi birleştiren Râzî ve onu takip eden Ali Kuşçu, *şuâ'* ve *dav'* ışıklarını birincil, *nûr* ve *berîk* ışıklarını ikincil ışık olarak tanımladı. Diğer teorik problem olan ışık-renk ilişkisinde, İbn Sînâ *dav'*, rengin zuhurunun ve iletiminin bir sebebi renk ona bilkuvve karışınca bu karışım sonucu bilfiil rengi meydana getiren şey olarak ele aldı. İbnü'l-Heyssem, rengin nesnede gerçek bir yapıda olduğunu ve rengin renk olarak algılanmasının mahiyetinin algılanmasından önce geldiğini savundu. Râzî ise bu iki anlatıyı terkip ederek renk ile ışığın görme için zâtî nitelikler olduğunu ve cismin belirli bir renge sahip olmasının, o rengin varlığından farklı bir durum olduğunu belirtti. Deneysel optik problemlerinden gökkuşağında İbn Sînâ, bulutların önündeki nem parçacıklarını, düz aynalar olarak modelledi. Nesnenin parlak aynaya göre oranının, aynanın göze olan oranıyla aynı olacağını, aynalar çok ve yakın olursa onlardan her birinin şekil olmaksızın bir rengi ortaya çıkarabileceğini söyledi. İbnü'l-Heyssem ise küresel cam bir yüzeyde, ışığın havadan cama doğru kırılmasını inceleyen deneyler yaptı. Fârisî ve onu takip eden Kutbüddin Çelebi, İbn Sînâ ve İbnü'l-Heyssem'in anlatısını terkip ederek her bir yağmur damlasının, su dolu cam bir küre olarak modellenmesi gerektiğini belirterek damla yüzeyinde oluşan iki kırılma ve damlanın içerisinde oluşan bir içsel yansımanın hesaba katılması gerektiğini savundu. Diğer bir deneysel optik problemi olan hâle, İbn Sînâ'ya göre ışık kaynağının etrafında beyaz, tam ya da yarım şeklinde bir daire mahiyetindedir. Işık kaynağının etrafındaki bulut parçacıkları, tüm yönlerde eşit bir oranda ayna gibi hareket eden parçacıklara sahiptir. İbnü'l-Heyssem, hâleyi oluşturan ışınların yansıma sonucu izleyeceği yönleri, geometrik bir

⁹¹ Kutbüddin Çelebi, *Risâle fi'l-hâle ve kavsi kuzâh* (Ayasofya, 2414), 37b.

tasvirle açıkladı. Fârisî ve onu takip eden Kutbüddin Çelebi ise bu iki bilgini terkip ederek hâle görüntüsünü ortaya çıkaran her bir aynanın oranının, yani, buluttaki tüm parçaların gözlemci ve ışık kaynağına göre konumunun, ışık kaynağının tüm yönlerinden aynı olacağını ifade etti.

Böylece dört farklı optik probleminin gelişim süreçlerini izlediğimiz bu çalışmada, deneysel ve teorik problemlerin farklı şekilde terkip edildiğini göstermiş olmaktadır. Optik tarihinde özellikle Osmanlı dönemi gibi çok az çalışılmış bir dönemdeki farklı problemler keşfedilip listelendikçe İbn Sînâ ve İbnü'l-Heysen optiğinin terkinin farklı örneklerinin incelenmesi mümkün olacaktır. Optik tarihi araştırmalarında metnin içerdiği problemleri temel alan bir yaklaşım, bu problemlerin gelişim süreçlerinin izini daha rahat sürmemizi sağlayacaktır.

Kaynakça

- Arıkan, Mehmet. "Kadıızâde-i Rûmî". *Temel İslam Ansiklopedisi*. ed. Tuncay Başoğlu. 4/538. Ankara: TDV Yayınları, 2019.
- Aydın, Sena. *Işığın Hakikatini Aramak: Osmanlılarda Gökkuşağı, Hâle ve Renk Sorunları (1300–1600)*. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2024.
- el-Bizri, Nader. "Grosseteste's Meteorological Optics: Explications of the Phenomenon of the Rainbow after Ibn al-Haytham". *Robert Grosseteste and the Pursuit of Religious and Scientific Knowledge in the Middle Ages*. ed. Jack Cunningham – Mark Hocknull. 21–39. Dordrecht: Springer, 2016.
- Boyer, Carl. *The Rainbow: From Myth to Mathematics*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987.
- Bozhüyük, Mehmet Emin. "Kemaleddin el-Fârisî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 10 Ekim 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/kemaleddin-el-farisi>
- Cürcânî, Seyyid Şerif. *Şerhu'l-mevâkıf: Mevâkıf Şerhi*. çev. Ömer Türker. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015.
- Çelebi, Kutbüddin. *Risâle fi'l-hâle ve kavsi kuzâh*. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, 2414.
- Fârisî, Kemâleddin Hasan b. b. Ali b. Hasan Kemâleddin. *Tenkîhu'l-Menâzır li-Zevi'l-Ebsâr ve'l-Basâir*. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, 2598.
- Fârisî, Kemâleddin Hasan b. Ali b. Hasan Kemâleddin. *Kitâbu'l-Besâir fi 'ilmi'l-menâzır*. thk. Mustafa el-Mevalidi. Kuveyt: Müessesetü'l-Kuveyt li't-Tekaddümi'l-İlmi, 2009.
- Fazlıoğlu, İhsan. "İlm-i Menâzır". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 10 Ekim 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/ilm-i-menazir#2-osmanlilarda>
- Fazlıoğlu, İhsan. "Mîrim Çelebi". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 10 Ekim 2024. <https://islamansiklopedisi.org.tr/mirim-celebi>
- Hanoğlu, İsmail. *Fahrüddin er-Razi'nin Kitâbu'l-Mulahhas fi'l-Mantık ve'l-Hikme Adlı Eserinin Tahkiki ve Değerlendirmesi*. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009.
- İbn Sînâ. *Kitâbu's-Şifâ, et-Tabi'iyât: el-Me'âdin ve'l-âsâru'l-ulviyye*. nşr. Abdülhalim Müntasır vd. Kahire: Matbaatü'l-Amiriyye, 1965.
- İbn Sînâ. *Kitâbu's-Şifâ, et-Tabi'iyât: en-Nefs*. nşr. Georges C. Anawati – Said Zâyid. Kahire: Matbaatü'l-Amiriyye, 1975.
- İbn Sînâ. *Kitâbu's-Şifâ: Nefs*, haz. Mehmet Zahit Tiryaki. Ankara: TÜBA, 2021.

- İbnü'l-Heysem, Ebû Alî Muhammed b. el-Hasen b. el-Hasen b. el-Heysem el-Basrî el-Mısırî. *Makâle fi kavsi kuzâh*. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Atıf Efendi, 1714.
- Kheirandish, Elaheh. "Footprints of 'Experiment' in Early Arabic Optics". *Early Science and Medicine* 14/1 (2009), 79–104.
- Kuşçu, Alaeddin Ali b. Muhammed. *Şerhu Tecridü'l-'akâid: el-meşhûr bi'ş-Şerhi'l-cedid*. thk. Muhammed Hüseyin el-Zirai' el-Riđai. Tahran: İntişârât-ı Râid, 1398.
- Lakshminarayanan, Vasudevan. "Ibn al-Haytham Founder of Physiological Optics?". *Light-Based Science, Technology and Sustainable Development The Legacy of Ibn al-Haytham*. ed. Azzedine Boudrioua vd. 63–108. Florida: CRC Press, 2017.
- Lindberg, David C. "The Intromission-Extramission Controversy in Islamic Visual Theory: Alkindi versus Avicenna". *Studies in the History of Medieval Optics*. 137–159. London: Variorum Reprints, 1983.
- Lindberg, David C. "Galenists and Aristotelians in Islam". *Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler*. 33–57. Chicago: The University of Chicago Press, 1976.
- Malik, Saira. *Technical Terminology in Medieval Arabic Science: The Case of Kamâl al-Dîn al-Fârisî*. Cambridge: University of Cambridge, Doktora Tezi, 2008.
- Mihás, Pavlos. "Developing Ideas of Refraction, Lenses and Rainbow Through the Use of Historical Resources". *Science & Education* 17/7 (Ağustos 2008), 751–777.
- Râşid, Rüşdi. "Kamâl al Dîn al-Fârisî", *Dictionary of Scientific Biography*. ed. Charles Coulston Gillispie. 1/212–219. New York: Scribners, 1970.
- Râzî, Fahreddin. *Kitâbu'l-Mulahhas fi'l-mantık ve'l-hikme*, İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Kılıç Ali Paşa, 313.
- Râzî, Fahreddin. *el-Mebâhisü'l-meşrikiyye fi 'ilmi'l-ilâhiyyât ve't-tabîiyyât*. nşr. M. M. el-Bağdâdî. Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-Arabî, 1990.
- Râzî, Fahreddin. *Câmi'u'l-'ulûm*. nşr. S. Ali Âl-i Dâvûd. Tahran: Bünyâd-i Mevkûfât-ı Duktur Mahmûd Efşâr, 2003–2004.
- Sabra, A. I. *The Optics of Ibn al-Haytham: Books I–III, on Direct Vision*. London: The Warburg Institute University of London, 1989.
- Sabra, A. I. *The Optics of Ibn al-Haytham Books IV–V, On Reflection and Images Seen by Reflection*. ed. Jan P. Hogendijk. London: Warburg Institute, 2023.
- Sayılı, Aydın. "A Possible Influence, in the Field of Physiological Optics, of Ibn Sînâ on Ibn al-Haytham". *Belleten* 47/187 (Temmuz 1983), 665–676.
- Smith, Mark. "Alhacen's Theory of Visual Perception: A Critical Edition, with English Translation and Commentary, of the First Three Books of Alhacen's 'De aspectibus', the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's 'Kitâb al-Manâzir': Volume One". *Transactions of the American Philosophical Society* 91/4 (2001), 1–337.
- Smith, Mark. "Alhacen's Theory of Visual Perception: A Critical Edition, with English

Translation and Commentary, of the First Three Books of Alhacen's 'De aspectibus', the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's 'Kitāb al-Manāzīr': Volume Two". *Transactions of the American Philosophical Society* 91/5 (2001), 339–819.

Smith, A. Mark. "Alhacen on the Principles of Reflection: A Critical Edition, with English Translation and Commentary, of Books 4 and 5 of Alhacen's 'De Aspectibus', the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's 'Kitāb al-Manāzīr' Volume Two: English Translation". *Transactions of the American Philosophical Society* 96/3 (2006)289–293, 295–375, 377–485, 487–519, 521–613, 615, 617–647, 649, 651–685, 687–697.

Smith, A. Mark. "Alhacen on Image-Formation and Distortion in Mirrors: A Critical Edition, with English Translation and Commentary, of Book 6 of Alhacen's 'De Aspectibus', the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's 'Kitāb al-Manāzīr' Volume Two: English Translation". *Transactions of the American Philosophical Society* 98/1 (2008), 155–259, 261–327, 329–335, 337, 339–357, 359–369, 371–393.

Smith, A. Mark. "Alhacen On Rrefraction: A Critical Edition, with English Translation and Commentary, of Book 7 of Alhacen's 'De Aspectibus', the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's 'Kitāb al-Manāzīr' Volume Two: English Translation". *Transactions of the American Philosophical Society* 100/2 (2010), 213–331, 333–397, 399, 401–451, 453, 455–491, 493, 495–535, 537–550.

Şenel, Kübra. *Fahreddin Razi'nin Düşüncesinde Eflatuncu İdeler*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Teftâzânî, Sa'deddin. *Şerhu'l-makâsîd*. nşr. Abdurrahman Umeyre. 5. Cilt. Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, 1409/1989.

Topdemir, Hüseyin Gazi. "Kamal al-Din al-Farisi's Explanation of the Rainbow". *Bilim ve Felsefe Dergisi* 1/2 (1992), 103–112.

Topdemir, Hüseyin Gazi. "Mîrim Çelebi'nin Gökkuşağı ve Hâlenin Oluşumu Adlı Optik Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme". *AÜ Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi: OTAM* 13, (2002), 75–89.